

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1215

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelor-Arbeit

„Flugidubidu“ – ein App-Konzept zum Training der grafomotorischen Grundformen

Eingereicht von:

Tanja Ruess

Nicole Wirth

Begleitung: Jürg Blickenstorfer

16. Februar 2015

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde das Konzept: „Flugidubidu – eine App zum Training der grafomotorischen Grundformen“ entwickelt. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen trainieren und automatisieren lassen, und daraus folgend, wie sich die grafomotorischen Grundformen anhand eines Tablets spielerisch trainieren lassen. Das zentrale Anliegen ist es, das unbeliebte Thema „Grafomotorik“ auf ansprechende und spielerische Art und Weise näher zu vermitteln. Die Basis der Arbeit bildet eine Literaturanalyse zu den Themen „Grundlagen der Grafomotorik“ und „digitales Spiel“. Ausserdem wurden verschiedene Lehrmittel und Apps getestet und ausgewertet.

Resultierend aus den gewonnenen Erkenntnissen, haben wir ein App-Konzept erstellt, in welchem aufbauend auf einer Rahmengeschichte die grafomotorischen Grundformen anhand virtueller Maschinen trainiert werden.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Jürg Blickenstorfer für die anregenden und wertvollen Inputs bei der Begleitung der Bachelorarbeit. Einen besonderen Dank richten wir an Olivia Travaso, die unsere Ideen und Skizzen zeichnerisch kreativ umgesetzt hat. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Personen, die sich Zeit genommen haben, unsere Arbeit sorgfältig durchzulesen und wertvolle Rückmeldungen zu geben. Bruno Mock, Achim Arn, Silvio Fuchs und Myrtha Häusler möchten wir für ihre kompetente Beratung in den Fachgesprächen danken. Schlussendlich wollen wir nicht vergessen, allen anderen zu danken, die uns in irgendeiner Form während des Arbeitsprozesses unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1. Einleitung	6
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl	6
1.2 Fragestellungen	7
1.3 Aufbau der Arbeit	8
2 Grafomotorische Grundlagen	9
2.1 Entwicklung der Grafomotorik	9
2.1.1 Feinmotorische Entwicklung	10
2.1.2 Die Malentwicklung	11
2.1.3 Visuomotorische Entwicklung	14
2.1.4 Entwicklung der Wahrnehmung	14
2.1.5 Schlussfolgerung für unser App-Konzept	17
2.2 Grundformen	17
2.2.1 Grundformen in der Literatur	18
2.2.2 Eigene Zusammenstellung der Grundformen und Grundmuster	23
2.2.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept	25
2.3 Bewegungsabläufe	25
2.3.1 Motorisches Lernen	25
2.3.2 Automatisierung	27
2.3.3 Erkenntnisse für den Schreibernprozess	27
2.3.4 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept	28
3 Digitale Medien und Spiel	29
3.1 Spiel	29
3.2 Digitale Spiele	30
3.2.1 Auswirkungen von digitalen Spielen	32
3.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept	33
4 Geeignetes, bereits vorhandenes Übungsmaterial	35
4.1 Lehrmittel zu den Grundformen	35
4.2 Apps zu den Grundformen	36
4.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept	38
5 Lernziele	40
5.1 Wahrnehmung	40
5.2 Arm-, Hand- und Fingermotorik	41
5.3 Digitale Spiele	42
6 Ergebnis – App-Konzept	44
6.1 Analyse	45
6.2 Idee und Rahmenkonzept	46
6.3 Detailkonzept	47
7 Diskussion	51
7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnissen	51
7.2 Beantwortung der Fragestellungen	52

7.3	Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess.....	53
7.4	Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit.....	56
7.5	Ausblick	57
	Literaturverzeichnis	58
	Abbildungsverzeichnis.....	61
	Tabellenverzeichnis.....	62
	App-Verzeichnis.....	63
	Anhang	67
A.	Empfehlungen.....	68
1.	Tabletstifte.....	68
2.	Tablets.....	71
B.	Stifthalungen.....	72
C.	Faszinationselemente.....	73
D.	Weitere Apps zum Thema Grafomotorik	74

1. Einleitung

„Unsere Kinder sind ungemein geübt mit dem Daumen auf dem Handy eine SMS zu schreiben oder die Tasten der Spielkonsole zu bedienen, der Umgang mit Papier und Schreibstift lässt dagegen häufig zu wünschen übrig“ (Schilling, 2012, S. 3).

„Im Zeitalter der elektronischen und der bildtechnischen Kommunikation sind Handschrift und damit auch das Lesen und Schreiben in den Hintergrund getreten“ (Schilling, 2005, S. 22).

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Die einleitenden Zitate können wir gut nachvollziehen, nicht jedoch in jeder Hinsicht bestätigen. Durch das Zeitalter der digitalen Kommunikation scheint die Handschrift tatsächlich in den Hintergrund getreten zu sein, und es stellt sich die Frage, ob man in der heutigen Zeit überhaupt noch schreiben lernen muss. Malen ist und bleibt ein Grundbedürfnis und eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit für Kinder. Nach Jenni (2013) nehmen Zeichnen und Schreiben, welche zu den grafomotorischen Kompetenzen gehören, im Leben eines Kindes in den ersten Jahren und besonders im Vorschul-, Unterstufenalter einen bedeutsamen Platz ein. In Kindergärten und Schulen werden 31-60 Prozent der schulischen Zeit mit diesen Tätigkeiten verbracht (vgl. S. 228). Trotzdem werden viele Kinder gerade aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten zur Psychomotoriktherapie angemeldet. Noch mehr gewinnt diese Aussage an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Lesen und Schreiben lernen nicht nur den Einstieg in die Schullaufbahn bedeutet, sondern eine Schlüsselfunktion für alle weiteren schulischen Erfolge darstellt (vgl. Schilling, 2005, S. 22).

Leider sind die Erlernung der Schrift und bereits schon deren Vorstufe, die Erlernung der grafomotorischen Grundformen, oft eine mühsame, langwierige und anstrengende Angelegenheit. Auch gibt es wenige Möglichkeiten, grafomotorische Übungen spielerisch und somit kindgerecht durchzuführen. Die Aufgaben am Tisch sind meist wenig motivierend, denn das Ergebnis ergibt oft keine wirklich ersichtliche Belohnung für das Kind.

Eine weitere Problematik besteht darin, dass Kinder unserer Erfahrung nach zu Hause oft gar keinen direkten Zugang zu Papier und Stift haben, und es fehlt ihnen an Erfahrung,

mit Stift und „Papier“ umzugehen – folglich auch am Training. Da das Schreiben auf hoch komplexen Voraussetzungen beruht, können im Verlauf dieser frühen Lernprozesse Schwierigkeiten oder gar Störungen auftreten (vgl. Häusler, 2007, S. 21-23). Vielfach wird verkannt, welche negativen Auswirkungen diese auf die gesamte Schullaufbahn haben können, und zwar vor allem auch auf die soziale, kommunikative und emotionale Entwicklung der Kinder (vgl. Schilling, 2004, S. 3-4).

In den verschiedensten Lebensbereichen treffen Kinder heute auf digitale Medien, welche einen hohen Stellenwert und viel Zeit einnehmen. Auf den ersten Blick scheint es in der Psychomotorik und deren Teilbereich Grafomotorik¹ keinen Platz für digitale Medien zu geben. Oder ist es gerade deshalb wichtig, die Kinder in ihren Interessengebieten abzuholen?

Besonders Knaben, die ca. 80 Prozent der Kinder in der Psychomotoriktherapie ausmachen, interessieren sich stark für digitale Medien (vgl. Amft, 2006, S. 88-98). Auch Mädchen spielen gerne und häufig mit digitalen Medien.

Apps haben einen grossen Aufforderungscharakter und bieten eine Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten. Warum sollen diese zwei Bereiche, Grafomotorik und digitale Medien, also nicht miteinander kombiniert werden?

Diese Gedanken haben uns zu folgenden Fragestellungen geführt.

1.2 Fragestellungen

Aufgrund der in der Einleitung beschriebenen Problemsituation wäre das Ziel dementsprechend, schon vor dem Eintritt in die erste Klasse die grafomotorischen Grundformen automatisiert zu haben. Dies ist aber einfacher gesagt als getan. Da der App-Markt noch nichts in dieser Form zu den grafomotorischen Grundformen zu bieten hat, wollen wir uns im Rahmen dieser Bachelorarbeit mit folgenden Fragen beschäftigen:

- Wie lassen sich die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen trainieren und automatisieren?
- Wie können die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Frage auf eine spielerische Weise in einem App-Konzept umgesetzt werden?

¹„Grafomotorik ist eine spezielle Form der Visuomotorik. Dabei geht es um die handmotorische Fertigkeit mit einem Schreibwerkzeug [...]“ (Rosenkötter, 2013, S.61)

1.3 Aufbau der Arbeit

Um die erste Fragestellung beantworten zu können, leitet die Arbeit mit einem theoretischen Teil, der sich mit den Grundlagen der Grafomotorik auseinandersetzt, ein. Gleichzeitig wurden bereits vorhandene Lehrmittel und Apps zu den grafomotorischen Grundformen studiert und analysiert. Ebenfalls im Rahmen der theoretischen Kapitel haben wir uns eingehend mit dem Thema Spiel und besonders dem digitalen Spiel befasst, da dieses einen grossen Bereich dieser Arbeit ausmacht. Aus den Ergebnissen der analysierten Lehrmittel und Apps und aus dem theoretischen Hintergrundwissen haben sich Kriterien und Lernziele für eine gute App zu den grafomotorischen Grundformen herauskristallisiert. Die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus diesem ersten Teil der Arbeit haben wir bereits am Schluss jedes Kapitels zusammengetragen. Sie bilden die Basis für das finale App-Konzept, welches all diese Kriterien berücksichtigt und die zweite Fragestellung dieser Arbeit beantworten soll. In Kapitel sechs zeigen wir das Konzept „Flugidubidu – Ein App-Konzept zum Training der grafomotorischen Grundformen“. Die App wird bis zum Detailkonzept mit konkreten Umsetzungsentwürfen präsentiert, welches gleichzeitig auch das Ergebnis unserer Arbeit darstellt. Mit einer kritischen Reflexion beantworten wir die Fragestellungen und diskutieren die Grenzen und Möglichkeiten unserer Arbeit. Mit weiterführenden Überlegungen für die psychomotorische Praxis und einem Ausblick schliessen wir die Arbeit.

2 Grafomotorische Grundlagen

2.1 Entwicklung der Grafomotorik

In diesem Kapitel werden die grafomotorischen Komponenten beschrieben die es braucht, damit das Schreiben möglich wird. Die strikte Trennung in die verschiedenen Komponenten ist nur eine theoretische: In der Umsetzung beeinflussen sie sich gegenseitig. Der Aufbau des Kapitels orientiert sich am Arbeitsmodell zu den „Komponenten der Handschrift“ von Häusler (2012) (siehe Abbildung 1).

Komponente ¹	Kognitiv-sprachliche Prozesse				Perzeptiv-motorische Prozesse = Grafomotorische Komponenten			
	Kognitives Planen	Gedächtnis	Phonologisches Bewusstsein	Orthographisches Kodieren	Visuomotorische Integration	Visuelle Wahrnehmung	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ²	Feinmotorische Koordination
					(Bei automatisierter Schrift im Hintergrund!)			
Beispiel	Wunsch, Idee oder Aufgabe, etwas zu schreiben	Passende Worte und Sätze bilden	Laute der Worte heraus-hören	Den Lauten Buchstaben (Graphem) zuordnen	Das motorische Programm für den Buchstaben aufrufen	Die Form des Buchstabens betrachten und kontrollieren	Den Ablauf des Buchstabens spüren und kontrollieren	Den Buchstaben in der passenden Schrift und Grösse ausführen
Dazu gehörende Begriffe	Assoziati-onen. Verknüpfun-gen	Arbeitsge-dächtnis, Kurz- und Langzeit-gedächtnis	Auditive Wahr-nehmung	Symbolver-ständnis	Grundformen und Elemente der Schrift Formwiedergabe Auge-Hand-Koordination	Form-differenzierung Raum-orientierung Vis. Kontrolle	Schreibdruck Tonus-regulierung Takt.kin. Kontrolle	Handdominanz Stift- und Handhaltung Strichführung Tempo
Psychische Grundlagen	Kommunikation Lernmotivation Konzentrationsfähigkeit Soziales Integriertsein							

Abb. 1: Modell der Komponenten der Handschrift (nach Häusler 2014)

„Erst wenn ein Kind über alle Sinnessysteme ausreichend Erfahrungen mit seinem Körper und vielen Materialien gemacht hat, kann es die komplizierten und differenzierten Bewegungsabläufe koordinieren, die zum Schreibenlernen notwendig sind“ (Pauli & Kisch, 2013, S. 4). Es ist also wichtig, die Grob- und Feinmotorik parallel zu fördern. Je mehr Erfahrungen ein Kind bereits im Malen und Basteln sammeln konnte, desto mehr Kompetenzen hat es für den Schreiblernprozess (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 10). Die folgenden Erläuterungen orientieren sich am durchschnittlichen Entwicklungsverlauf eines Kindes. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind bisher ausreichend Körper- und Umwelterfahrungen sammeln konnte, um sich feinmotorisch altersgemäss zu entwickeln.

2.1.1 Feinmotorische Entwicklung

Die motorische Entwicklung verläuft von globalen zu kleinen und immer präziseren sowie von langsamen zu schnellen und rhythmischen Bewegungen (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 36).

Da viele Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen oder sich gegenseitig beeinflussen, ist die Entwicklung der Handgeschicklichkeit bereits ab der Geburt relevant. Lassen Kinder gewisse Schritte aus oder erlernen diese nur unzureichend, kann ihre weitere Entwicklung beeinträchtigt werden (vgl. Pauli & Kisch, 2015, S. 13).

„Eine gute Handgeschicklichkeit setzt sich aus den kompliziertesten und differenzierten Bewegungsabläufen zusammen, zu denen nur der Mensch fähig ist“ (Pauli & Kisch, 2011, S. 20). Als eine der wichtigsten Funktionen der Hand ist die Oppositionsbewegung zu nennen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, den Daumen den anderen Fingern gegenüberzustellen und somit Greifbewegungen zu ermöglichen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 54). Durch diese Funktion wird es uns überhaupt erst möglich, einen Umgang mit einem Schreibwerkzeug zu erlernen.

Im Folgenden werden die einzelnen Entwicklungsschritte der Feinmotorik zusammengefasst:

- Bereits in den ersten **vier Monaten** verliert das Baby den bestehenden Greifreflex und das Greifen wird zunehmend gezielter. Es beginnt einzelne Finger zu bewegen und die Hände über der Körpermitte zusammenzuführen. Mit dem Beginn des willkürlichen Greifens ist das Erlernen der Handmotorik an die Koordination von Auge und Hand gebunden.
- Ab dem **fünften Monat** kann das Baby einen Gegenstand gezielt und mit der ganzen Handfläche greifen, jedoch kann es den Daumen noch nicht isoliert bewegen (palmarer Griff²).
- Ab dem **sechsten Monat** beginnt das Baby Gegenstände von der einen in die andere Hand zu übergeben. Somit können Gegenstände durch Drehen und Wenden ausführlich ertastet und viele Tasteindrücke gesammelt werden.
- Gezieltes und schnelles Loslassen wird ab dem **neunten Monat** möglich. In dieser Zeit werden auch die isolierten Fingerbewegungen differenzierter und gezielteres Greifen nach sehr kleinen Dingen im Pinzettengriff wird möglich.

² Abbildungen zu den verschiedenen Griffarten befinden sich im Anhang.

- Ab dem **elften Monat** wirft das Kind Gegenstände mit Schwung weg, drückt und dreht an allem Beweglichen und beginnt im Zangengriff nach sehr kleinen Dingen wie Fusseln und Fäden zu greifen.
- Mit dem **zwölften Monat** ist das Kind in der Lage, durch seine vielen Tast- und Bewegungserfahrungen Tätigkeiten mit einem Schreibwerkzeug auszuführen. Hier beginnt nun die Malentwicklung eines Kindes, auf welche im nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird.

(vgl. Pauli & Kisch, 2015, S. 13-18)

2.1.2 Die Malentwicklung

Die Fähigkeit, Tätigkeiten mit einem Schreibwerkzeug auszuführen, und die damit verbundene Malentwicklung sind wichtige Entwicklungsprozesse für das spätere Schreiben. Durch das Malen erhalten die Kinder die Möglichkeit auszudrücken, wie sie sich selbst und ihre Umgebung wahrnehmen und erleben (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 21).

In der folgenden Auflistung beziehen wir uns auf die Übersicht der Malentwicklung nach Pauli und Kisch (2012/2015).

Dargestellt werden das *durchschnittliche Alter* der Kinder beim ersten Auftreten einzelner *Malentwicklungsschritte*, die dabei vorkommenden Elemente (*Grundformen*) und ein *Beispielbild* der Elemente.

Tab. 1: Übersicht der Malentwicklung (selbst erstellt, nach Pauli & Kisch, 2012/2015)

Alter in Jahren	Grundformen	Malentwicklung	Beispielbild
1;0- 1;3	Spontanes Kritzeln	Faust- und Tunnelgriff	Kein Bild vorhanden
1;3- 1;6	Kräftige Pendelbewegungen	Faust- oder auch Pfötchengriff	Kein Bild vorhanden
1;6 - 2;0	Kritzelformen, kreisende Bewegungen, Punkte und Löcher in Papier	Entdeckt, dass ein Stift eine sichtbare Spur hinterlässt, malt im Faust- oder Pfötchengriff aus dem ganzen Arm heraus. Löcher und Punkte entstehen durch wuchtiges Kritzeln, durch diese Kritzelerfahrungen lernt es, seine Bewegungsdynamik besser zu bremsen und zu steuern.	
2;0 - 2;6	Spiralen, Kreisformen, erstes Flächenausmalen	Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellbogen und dem Handgelenk.	

2;6 - 3;0	Geschlossene Kreise und Spiralen, Senkrechte und waagrechte Striche	Stift zunehmend im Feingriff, so ist eine kleinräumigere Bewegungsführung möglich, runde Formen werden zunehmend genauer geschlossen, die runde Form steht lange Zeit für die Gesamtheit aller Dinge: Hund, Sonne, Eltern etc.	
3;0 - 3;6	Kreuze, Vierecke	Stift zunehmend im Dreipunktgriff	
3;6 - 4;0		Erste Kopf- und Gliederfüssler aus mind. drei Teilen. Arme sind rechtwinklig und oft am Kopf angesetzt.	
4;0 - 4;6	Erste Schrägen	Stift im Dreipunktgriff, Ausmalen schon ziemlich gut in der Begrenzung, erste Schrägen von z.B. Dächern, bekannte Dinge oft noch ohne klare Gliederung von oben und unten auf dem Blatt verteilt, es entstehen so genannte Umgebungsbilder.	
4;6 - 5;0	Schrägen sicherer, Dreiecke	Gegenständliches Malen, trifft Anfangs- und Endlinie, Handdominanz sollte bestimmt sein, Menschdarstellung aus mindestens sechs Teilen, Schrägen werden sicherer und der Bildaufbau von oben und unten klarer.	
5;0 - 5;6	Grundformen der Schrift sind grösstenteils vorhanden – siehe Bild	Benutzt spontan kleine Grundformen und fortlaufende Muster, Schrägen sicher, Boden deutlich als Standlinie dargestellt, Bilder sind detailliert, differenziert und farbenfroh, beginnt seinen Namen in Druckbuchstaben abzuschreiben.	
5;6 - 6;0		Malt Personen mit Kleidern, Arme mit Doppellinien, Tiere, Gebäude von der Seite, erstes dreidimensionales Zeichnen, benützt spontan einfache, fortlaufende Muster und erlernt sämtliche Grundmuster, die Grundlage der Schreibschrift.	

6;0 - 6;6		Kleine Formen deckend ausmalen, Bewegungen flüssig aus dem Handgelenk und den Fingern, es ist in der Lage, einfache grafische Muster zu erfassen und in der annähernd richtigen Grösse und Raumlage wiederzugeben, Druckbuchstaben und Zahlen erfasst es und lernt darüber schreiben.	
6;6 - 7;0		Kleine fortlaufende Muster in alle Richtungen, zusätzlich zur Druckschrift kann es so die Schreibschrift mit ihren wechselnden, gegenläufigen Bewegungen erlernen, Stifthaltung ist so geübt, dass es ausdauernd malen und schreiben kann, differenzierte Bildinhalte. Leider hören in diesem Alter viele Kinder auf zu malen, weil sie durch die Schule und Hausaufgaben stark beansprucht sind und ihnen die Anregung zum Malen (z.B. im Kindergarten) fehlt.	

Indem Kinder immer wieder ganze Blätter mit diversen Formen füllen, ist erkennbar, dass sie unbewusst so lange üben, bis sie im Ausführen dieser Formen sicher werden (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 26). Die Bedeutung dieser Wiederholungen wird in Kapitel 2.3 beschrieben.

Alleine feinmotorische Voraussetzungen genügen für den Schreiblernprozess allerdings noch nicht. Für die Bewegungsausführung braucht es auch eine visuelle Steuerung.

2.1.3 Visuomotorische Entwicklung

Bewegungen, die durch die Augen und die visuelle Verarbeitung gesteuert sind, werden Visuomotorik genannt. Die Grafomotorik ist ein spezieller Bereich der Visuomotorik, welcher sich mit der visuell gesteuerten Handbewegung im Umgang mit einem Schreibwerkzeug befasst (siehe Abbildung 2). Somit ist die visuomotorische Koordination³ die Voraussetzung, damit das Kind seine Finger- und Handbewegungen mit den Augen kontrollieren kann. Wie bereits erwähnt, ist die Koordination von Hand und Auge bereits ab dem ersten willkürlichen Greifen notwendig. Ab dem zweiten Lebensjahr wird diese dann weiter ausdifferenziert. Die visuomotorischen Fähigkeiten werden bis zum zehnten Lebensjahr immer schneller und gezielter, dabei besteht jedoch eine grosse Variabilität zwischen Kindern gleichen Alters. Damit die visuomotorische Steuerung gelingt, werden gutes Sehen und eine gute visuelle Verarbeitung vorausgesetzt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 61). Folglich kommt auch die Entwicklung der Wahrnehmung ins Spiel. Denn nur wenn die verschiedenen Reize auch richtig wahrgenommen werden, gelingt die Koordination.

Abb. 2: Hand-, Visuo- und Grafomotorik (nach Rosenkötter, 2013, S. 61)

2.1.4 Entwicklung der Wahrnehmung

Die Wahrnehmung wird auch „sensorische Integration“ genannt, was bedeutet, dass alle sinnlichen Eindrücke zu einer Ganzheit verknüpft werden. Die Verarbeitung dieser Sineindrücke findet in verschiedenen Arealen unseres Gehirns statt. Dabei werden neue Reize mit bisherigen Erfahrungen aus der Umwelt und der Eigenwahrnehmung verglichen, eingeordnet und gespeichert. Die Motivation, Emotionen, der Aufmerksamkeitsgrad sowie die Intensität und Art des Reizes spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die

³ Als Synonym für „visuomotorische Koordination“ wird in der Literatur auch oft der Begriff „Auge-Hand-Koordination“ verwendet.

Vielseitigkeit der Vorerfahrungen und Wahrnehmungen ist also entscheidend, wenn auch vielseitige Verbindungen im Gehirn stattfinden sollen.

Die Wahrnehmung und die Bewegungen beeinflussen sich immer gegenseitig. Somit spielt die Wahrnehmung auch bei der Schreibbewegung eine wichtige Rolle. Besondere Bedeutung wird sowohl der *taktil-kinästhetischen* als auch der *visuellen Wahrnehmung* zugeschrieben (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 35-36).

Bei der **taktil-kinästhetischen Wahrnehmung** werden Sinneseindrücke des Tastens, Spürens und Fühlens verarbeitet. Durch diese Informationen ist es möglich, Haltung einzunehmen und Bewegungen zu kontrollieren (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 154-155).

Werden taktil-kinästhetische Reize bereits in der frühen Kindheit nicht richtig verarbeitet, können motorische Antworten auf den Reiz nicht angepasst erfolgen. Dies hat zur Folge, dass sich die Kinder im grob- und feinmotorischen Bereich nicht altersgemäss entwickeln und unklare Formvorstellungen haben.

Für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit sind taktil-kinästhetische Eindrücke besonders wichtig. Sie dienen den Kindern z.B. um zu spüren, wie ihre Finger zueinander stehen, wie sie den Stift halten oder wie sie ihre Kraft dosieren müssen.

Störungen in diesem Bereich zeigen sich einerseits in der Malentwicklung und andererseits in der Bewegungsplanung und der Qualität der Bewegungen. Kinder, die taktil überempfindlich reagieren, vermeiden viele Tastreize und können so, durch mangelnde Übung, ihre feinmotorische Geschicklichkeit nicht vollständig ausbilden (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 31-32).

Die **visuelle Wahrnehmung** beginnt in der Schwangerschaft, da der Embryo dann bereits erste Lichtreize wahrnehmen kann (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 46). In den ersten zwei Lebensjahren werden die visuellen Funktionen ausdifferenziert. Bei der visuellen Wahrnehmung werden optische Reize aufgenommen, differenziert, mit gemachten Erfahrungen verglichen und gedeutet (vgl. Heimberg, 2013, S. 48-49).

Nach Pauli und Kisch (2012) wird die visuelle Wahrnehmung in folgende Bereiche unterteilt:

Tab. 2: Übersicht der visuellen Wahrnehmung (selbst erstellt, nach Pauli & Kisch, 2012)

Visuomotorische Koordination

Die Koordination von Auge und Hand (siehe Kapitel 2.1.2).

Figur-Grundwahrnehmung

Die Figur-Grundwahrnehmung ist die Fähigkeit, eine Figur vor einem unwichtigen Hintergrund scharf zu sehen: z.B. die Eltern in einer Menschenansammlung zu erkennen. Wir sehen am deutlichsten bewegte Gegenstände und Dinge, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Die anderen bleiben im Hintergrund und werden nicht deutlich wahrgenommen. Bewusst können wir unsere Aufmerksamkeit vom Vordergrund auf den Hintergrund und umgekehrt richten. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Dieses Erkennen von Bewegung und von Gegenständen aus einem verdeckenden Hintergrund wird evolutionär als eine der wichtigsten visuellen Wahrnehmungsleistungen für das Überleben genannt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 103).

Wahrnehmung der Formkonstanz

Die Wahrnehmung der Formkonstanz ist die Fähigkeit, bestimmte sichtbare Eigenschaften einer Person oder eines Gegenstandes wie Form, Grösse und Lage, unabhängig von ihrer Farbe, dem Material oder dem Blickwinkel zu erkennen. Z.B. wird eine Uhr immer als Uhr erkannt, unabhängig davon, ob sie am Arm getragen wird, an der Wand hängt und rund oder eckig, gross oder klein ist. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Wahrnehmung der Raumlage

Die Wahrnehmung der Raumlage ist die Fähigkeit, die räumliche Beziehung zwischen der eigenen Person und einem Gegenstand oder einer anderen Person zu erkennen. Räumlich gesehen ist der Betrachter immer der Mittelpunkt seiner Umgebung. So können Gegenstände oder Personen als vor, hinter, über, unter oder seitlich bestimmt werden. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Schwierigkeiten beim Erkennen räumlicher Lage äussern sich im Verwecheln vor allem derjenigen Buchstaben, die eine gleiche Form besitzen, sich aber durch ihre Lage im Raum voneinander unterscheiden, wie beispielsweise W und M, b und d oder p und q (vgl. Wendler, 2001, S. 158).

Wahrnehmung der räumlichen Beziehung

Die Wahrnehmung räumlicher Beziehung ist die Fähigkeit, die Lage von zwei oder mehr Dingen oder Personen in Bezug zu sich selbst und in Bezug zueinander zu erkennen. So muss ein Kind, das Perlen auffädelt, die Lage von Perle und Schnur zu sich selbst wahrnehmen und zugleich die Beziehung zwischen Perle und Schnur zueinander herstellen. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Diese Teilbereiche beschreibt auch Wendler (2001) als wichtig für das Erlernen von Lesen und Schreiben. Visuelles Wahrnehmen ist demnach nicht identisch mit der Fähigkeit zu sehen, sondern beinhaltet immer auch kognitive Prozesse in Abhängigkeit von individueller Erfahrung (vgl. S. 59).

Wichtig ist die Unterscheidung von *Erfassung* und *Wiedergabe* von Grundformen. Nach Jenni (2013) entwickelt sich die visuelle Erfassung und Kategorisierung von geometrischen Grundformen bereits im zweiten Lebensjahr, während die Wiedergabe der Formen erst später auftritt. Die mentale Repräsentation von Grundformen sei jedoch eine Voraussetzung für die grafische Darstellung von geometrischen Formen (vgl. S. 231).

2.1.5 Schlussfolgerung für unser App-Konzept

Für die Konzeption eines Lernspiels ist es wichtig, über die verschiedenen Entwicklungsschritte Bescheid zu wissen, um angepasste Inhalte für die Zielgruppe zu entwickeln. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass nebst der feinmotorischen Entwicklung eben auch die visumotorische Koordination sowie die Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielen. Für die App-Konzeption bedeutet dies, dass beispielsweise bei der Darstellung Rücksicht auf die Figur-Grundwahrnehmung zu nehmen und die App übersichtlich gestaltet wird.

Eine weitere wichtige Schlussfolgerung aus dieser Literaturanalyse ist, dass die grobmotorische Entwicklung und die Wahrnehmung für den Schreiblernprozess ebenso wichtig sind wie die feinmotorische Entwicklung. Somit soll unsere App als Ergänzung dienen, diesen Prozess ganzheitlich abzurunden.

2.2 Grundformen

Die Elemente der Schrift, auch Grundformen genannt, sind unter anderem: der Punkt, der Strich und der Kreis. Sie sind eine wichtige Grundlage für den Schreiberwerb und somit die Voraussetzung für das Buchstabenschreiben. All diese Elemente sind von der Natur übernommene Ordnungen. Im Verlaufe der Entwicklung entdeckt das Kind auf vielfältige Weise, über alle Sinne, die Elemente der Schrift. Es handelt sich um Strukturen, die im Körper angelegt sind. Die Grundformen sind somit das Sichtbare dessen, was im Körper verinnerlicht ist. Um sich ein Bild davon machen zu können, kann der senkrechte Strich als Wirbelsäule und Mittellinie mit ihren beiden Körperseiten verstanden werden. Waagrechte und diagonale Striche sind nach aussen sichtbar gemachte Armstellungen. Der Kreis entsteht aus der Möglichkeit, aus den Gelenkspunkten heraus einen Kreis oder Bogen bewegen zu können (vgl. Heimberg, 2013, S. 19). Nachdem oder während ein Kind die oben beschriebenen Erfahrungen über den Körper gemacht hat, kann es diese Elemente zu Blatt bringen.

Diese Arbeit beschäftigt sich vor allem mit den Grundformen der Grafomotorik und setzt deshalb die essenziell wichtigen Erfahrungen, die über den Körper gemacht werden, für die folgenden Erläuterungen voraus.

2.2.1 Grundformen in der Literatur

In der Fachliteratur der Psychomotorik und auch in anderen verwandten Fachgebieten findet man leider immer noch sehr wenig fundierte, wissenschaftliche Literatur zu den Grundformen.

In diesem Kapitel werden die Grundformen der Schrift aus drei verschiedenen Fachgebieten aufgezeigt und erläutert. Zum einen aus der medizinischen, pädiatrischen Sicht durch Jenni, des Weiteren durch Pauli und Kisch, welche aus dem Bereich der Ergotherapie stammen, und zum Schluss durch Schilling, einen Motopädagogen. In der Schweiz hat Naville im Bereich der Psychomotorik wichtige Aufbauarbeit zum Thema Grafomotorik geleistet, welche aber für wissenschaftlich fundierte Zwecke leider nicht zu gebrauchen ist und auf die wir darum nicht eingehen werden (vgl. Henseler Lüthi, Hurschler Lichtensteiner & Jurt Betschart, 2013, S. 7).

Jenni (2013) zeigt in seinem Artikel „Wie Kinder die Welt abbilden - und was man daraus folgern kann“ auf, dass Zeichnen und Malen nicht nur in der Psychologie, Pädagogik und Kunst ein Thema sind, sondern auch in der Pädiatrie (vgl. S. 227). Seine Erläuterungen zu den grafomotorischen Grundformen zeigen den Entwicklungsverlauf und die Variabilität des kindlichen Zeichnens auf. Für die folgende Auflistung beschreibt Jenni (2013) die Entwicklungsstadien nach Daten aus den „Zürcher Longitudinalstudien“⁴ und aus dem „Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztest“⁵ (vgl. S.231). Eingegangen wird auf das durchschnittliche Alter der Kinder beim ersten Auftreten der Wiedergabe der Form (siehe Kapitel 2.1), die Beschreibung der Ausführungsart und ein Beispielbild der Elemente.

1. Punkt- und Strichkritzeln (10 Monate - 1;5 Jahre)

Schwungvolle Bewegungen des Oberkörpers,
Bewegungen im Schultergelenk

2. Spitzes Kritzeln (1;0 - 1;9 Jahre)

Schwungvolle Bewegungen des Oberkörpers,
Bewegungen im Schultergelenk

⁴ „In den **Zürcher Longitudinalstudien** wurde die Entwicklung bei mehr als 700 gesunden Kindern in zwei aufeinanderfolgenden Generationen erfasst. Jedes Kind wurde von Geburt bis in die Adoleszenz mindestens jährlich während je eines halben Tages untersucht. Dabei wurden alle wesentlichen Aspekte der kindlichen Entwicklung wie Wachstum, Motorik oder Sprache sowie sein soziales Umfeld beurteilt“ (Huber, Jenni & Latal, 2014)

⁵ Der **Snijders-Oomen Nicht-verbale Intelligenztest (SON)** untersucht die Intelligenz von Kindern, ohne Verwendung gesprochener (nonverbal) oder geschriebener Sprache. (vgl. Laschkowski W. et al., 2000, S.4)

3. Rundes Kritzeln (1;3 - 2;6 Jahre)

Bewegungen im Ellbogen

4. Erstes sinnunterlegtes Kritzeln (2;6 - 4;6 Jahre)

Bewegungen aus der Hand und den Fingergelenken, Bewegungen noch sehr variabel, Kritzelzeichnungen werden benannt, haben aber oft mehrere Bedeutungen

Abb. 3-6: Entwicklung der Grundformen (nach Jenni, 2013)

Die Übergänge von einem zum andern Kritzelstadium sind fließend, und die Variabilität im zeitlichen Auftreten einer bestimmten Kritzelart ist sehr gross. Am Ende der Kritzelphase dominieren in der Regel runde und ovale Formen, die zum Teil schon geschlossen sind.

5. Horizontale und vertikale Linien (1;7 - 2;10 Jahre)**6. Kreuz (2;3 - 3;9 Jahre)****7. Kreis (2;8 - 4;6 Jahre)****8. Viereck (3;6 - 6;0 Jahre)**

Erst im vierten Lebensjahr gelingt es einem Kind, zwei Linien mit einem rechten Winkel zu verbinden.

9. Dreieck (4;4 - 6;4 Jahre)

Abb. 7: Entwicklung der Grundformen (nach Jenni, 2013)

Die Entwicklung vom Kreis zum Viereck und Dreieck führt über mehrere Stufen. Das Kind verfügt anfänglich nur über vertikale und horizontale und noch nicht über schräge Darstellungsformen. Die Ecken werden dabei oft mit Strichen oder Spitzen gezeichnet. Ab dem fünften Lebensjahr verfügt das Kind über erste konkrete Darstellungsmöglichkeiten und Motive, die sich aus den Grundformen ableiten.

Da sich die verschiedenen Stufen zeitlich überlappen, dürfen die Altersangaben nur als grobe Richtwerte gelten. Es können aber auch mehrere Stufen zur gleichen Zeit auftreten (vgl. Jenni, 2013, S. 229).

Pauli und Kisch (2015) zeigen eine detaillierte Auflistung von Grundformen. Leider fehlen bei einigen Grundformen die Altersangaben, ansonsten erweist sich die folgende Zusammenstellung als sehr umfangreich.

1. Punktieren:

Gleichmässige Punkte aus Handgelenk

2. Striche (in wechselnde Richtungen):

Kleine, kurze Striche aus Handgelenk und Fingern

3. Striche senkrecht:

Bewegungen aus Fingern

4. Striche waagrecht:

Gute Feinabstimmung der Nachrutschbewegung durch den Arm und die Hand

5. Kreis:

Mit ca. 2½ Jahren zuerst Spiralen und daraus runde Formen, die immer gezielter geschlossen, zunehmend runder und kleiner gemalt werden.

Je mehr die Bewegung aus Hand- und Fingergelenken kommt, umso kleiner und gleichmässiger wird die Form. Voraussetzungen sind eine gute Auge-Hand-Koordination, eine gleichmässige Bewegungsführung und die Formvorstellung einer geschlossenen, gebogenen Linie.

6. Oval:

Wie Kreise, nur muss das Kind hier den Unterschied zum Kreis erkennen → Wahrnehmungsunterscheidung und eine genaue Bewegungsplanung und -steuerung

7. Viereck:

Mit 3-3½ Jahren zuerst Kreuze und etwas später Vierecke aus einzelnen Linien zusammengesetzt.

Anfänglich sind die Striche teilweise noch leicht gebogen, die Ecken gerundet oder mit überstehenden Linien. Voraussetzung dafür ist eine sichere Formvorstellung.

8. Dreieck:

Mit ca. 5 Jahren. Um das Dreieck zu zeichnen, muss das Viereck formsicher erfasst sein.

9. Kreuz:

Mit ca. 3-3½ Jahren. Kombinationen aus senkrechten und waagrechten Strichen

10. Schräges Kreuz:

Mit ca. 5 Jahren. Setzt Fähigkeiten der sicheren Unterscheidung von Geraden und Schrägen voraus.

11. Stern:

Komplexe Formen zergliedern. Linien halbieren und Kreuzpunkte wiederholt treffen. Geraden und Schrägen und gute Augen-Hand-Koordination sowie exakte Bewegungssteuerung

12. Kombination gerader/gebogener Linien:

Kombination aus geraden und gebogenen Linien, die eine exakte Wiedergabe mit einer vorgegebenen Raumlage verlangt

13. Kombination gerader/schräger Striche:

Ungewohnte Kombination von waagrechten, senkrechten und schrägen Strichen mit exakter Wiedergabe einer vorgegebenen Raumlage

14. Auf Spitze stehendes Dreieck:

Ungewohnte Form, die nur gelingt, wenn das Kind sicher im Erkennen und Wiedergeben von Schrägen ist

15. Spirale:

Gleichmässiger Linienabstand. Langsame und exakte Steuerung aus den Fingern

Abb. 8-22: Entwicklung der Grundformen
(nach Pauli & Kisch, 2015, S. 110)

(vgl. Pauli & Kisch, 2015, S. 146-151)

Schillings (2013) Erläuterungen und Übungsvorlagen zu den grafomotorischen Grundformen mögen veraltet wirken, da sie zum Teil bereits aus dem Jahre 1983 sind. Sie bilden aber bis heute noch eine wichtige Grundlage für viele andere Autoren und Praktiker, die sich mit den Grundformen befassen. In der 2013 überarbeiteten Auflage zu den Grundformen unterscheidet Schilling folgende sechs Kategorien (Leider beschreibt er keine Altersstufen und zeigt keine Bilder der einzelnen Grundformen auf.)

1. Kritzelbilder

Beinhaltet nicht eingegrenzte Kritzelbewegungen, zuerst grossräumig, dann immer kleinräumiger.

2. Striche

In diese Kategorie gehören die Striche, welche ohne Anfangs- und Endpunkte sind, und die Zielstriche, welche beidseitig begrenzt sind. Je länger die Striche, desto höher der Schwierigkeitsgrad, verschiedene Richtungswechsel der Striche erschweren ebenfalls.

3. Punkte

Exakte Punkte mit einem Stift ausführen

4. Bögen, Kreise

Grosse Bögen im freien Raum, die immer kleiner und eingegrenzter werden, verschiedene Kreise in unterschiedlichen Grössen und Anordnungen, Kreise und Bögen in der Fortbewegung (spiralartig) und in Verbindung (Achtenschwüngen)

5. Zielpunktieren

Punkte an eine vorgegebene Stelle platzieren

6. Kombinationen und Muster

Alle Elemente zusammengefasst und miteinander kombiniert und somit als Bewegungsmuster gefestigt, vom konkret Anschaulichen zum Abstrakten (abmalen)

(vgl. Schilling, 2013, S. 8-10)

2.2.2 Eigene Zusammenstellung der Grundformen und Grundmuster

Nach dem Vergleichen und Analysieren der drei oben erwähnten Zugänge zu den grafomotorischen Grundformen ergibt sich für uns folgende Zusammenstellung. Diese Grundformenaufstellung bildet die Basis für unser App-Konzept.

Die Altersangaben sind aus den Kapiteln Grundformen in der Literatur (2.2.1) und Malentwicklung (2.1.2) verwendet. Gegliedert sind die Formen in die folgenden drei Teilbereiche:

Tab. 3: Eigene Zusammenstellung der Grundformen

Grundformen			
Bezeichnung der Formen	Alter	Weiterführende Formen	Bild der Formen
Punkte	10 Monate - 1;5 Jahre		
Strichkritzeln	10 Monate - 1;5 Jahre		
Bogen	1;3 - 2;6 Jahre		
Waagrechte, senkrechte, Striche	1;7 - 2;10 Jahre		
Gerade Kreuze	2;3 - 3;9 Jahre		
Kreise	2;8 - 4;6 Jahre	Ovale, Spirale	
Vierecke	3;6 - 6;0 Jahre	Drachen, Winkel, Quadrat, Rechteck	
Schräge Striche	4;0 - 4;6 Jahre		
Schräge Kreuze	4;4 - 6;4 Jahre	Stern	
Dreiecke	4;4 - 6;4 Jahre	Zickzack	

Tab. 4: Eigene Zusammenstellung der fortlaufenden Grundmuster

Fortlaufende Grundmuster	
Bezeichnung der Formen	Bild der Formen
Arkaden und Girlanden	
Zickzack	
S-Bögen	
Girlandenschlaufen	
Arkadenschlaufen	
Achterschleife	
Maschenschleife	

Tab. 5: Eigene Zusammenstellung der fortlaufenden komplexeren Grundmuster

Fortlaufende komplexere Grundmuster	
Bezeichnung der Formen	Bild der Formen
Arkaden und Girlanden in variierenden Grössen	
Zickzack in variierenden Grössen	
Schlaufen in variierenden Grössen	
Strichkombinationen	
Kombinationen aus Grundformen	

(Alle Bilder der Formen wurden mit dem in dieser Arbeit empfohlenen Tablet-Stift auf dem iPad gezeichnet.)

2.2.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept

Die im Kapitel 2.2.3 zusammengetragenen Grundformen und Grundmuster bilden die Grundlage für das Thema des App-Konzepts. Diese Elemente, Formen und Muster möchten wir mit unserer App trainieren und damit eine gute Basis für den späteren Schreiblernprozess ermöglichen. Uns ist es wichtig, die Kinder mit dem App-Spiel nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Die Altersangaben und die dazugehörigen Grundformen aus diesem Kapitel dienen als Richtlinie für die Schwierigkeitsstufeneinteilung der Aufgaben in der App. Ebenfalls zeigen die Altersangaben, wie wichtig es ist, Grundformen und Grundmuster bereits vor der Einschulung zu trainieren.

2.3 Bewegungsabläufe

In diesem Kapitel möchten wir dem Aspekt unserer Fragestellung nachgehen, wie sich Bewegungsabläufe trainieren und automatisieren lassen. Dazu befassen wir uns zuerst damit, wie motorisches Lernen überhaupt funktioniert.

2.3.1 Motorisches Lernen

Nach Meinel und Schnabel (2007) wird motorisches Lernen als „Grundvorgang der Aneignung von Bewegungen in allen Bereichen der körperlichen Tätigkeit“ beschrieben. Motorisches Lernen besteht aus „Erwerben, Verfeinern und Stabilisieren motorischer Handlungen [...]. Es vollzieht sich in Verbindung mit der Aneignung von Kenntnissen, mit der Entwicklung von koordinativen und konditionellen Fähigkeiten sowie mit der Entwicklung von Überzeugungen, Einstellungen und Verhalten“ (S. 148). Auf die Umwelt zu reagieren oder Gedanken in Taten zu verwandeln, wird erst durch die Motorik ermöglicht. Dabei erfordert bereits das einfache Gehen ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Muskeln und Muskelgruppen. Beim motorischen Lernen werden Bewegungen entwickelt, angepasst und ausdifferenziert und so zu einer motorischen Fertigkeit ausgebildet. Die Grundlage hat das motorische Lernen jedoch, wie jegliches Lernen, in der Informationsverarbeitung. Die Rückinformationen über die Qualität der Bewegung, ihr Ergebnis und das Ergebnis der Lerntätigkeit sind besonders wichtig (vgl. Meinel & Schnabel, 2007, S. 161-162). Durch die Rückmeldung können bereits während der Bewegungsausführung notwendige Korrekturen angebracht werden. Die Muskelkommandos

und Feedbacks aus den verschiedenen Sinnes-Rezeptoren liefern die entsprechenden Informationen (vgl. Henseler Lüthi, Hurschler Lichtensteiner & Jurt Betschart; zitiert nach Elsner & Prinz, 2006, S. 12). Diese Rückinformationen wirken sich auf die Lernaktivität und Motivation aus und können auf verschiedene Weise erfolgen – einerseits über die visuelle Wahrnehmung und andererseits über die taktil-kinästhetische Wahrnehmung. Ausserdem können Rückmeldungen direkt über die Selbstwahrnehmung oder indirekt über die Wahrnehmung und Rückmeldung von Aussenstehenden erfolgen (vgl. Meinel & Schnabel, 2007, S. 161-162).

Nach Pauli und Kisch (2012) unterliegt das motorische Lernen von Kindern bestimmten Prinzipien:

- Vom Groben zum Feinen
- Vom Einfachen zum Differenzierten
- Vom Langsamen zum Schnellen
- Vom Schnellen zum Rhythmischen
- Vom Schnellen und Rhythmischen zum Automatisierten (vgl. S. 36)

Um diese zu gewährleisten, müssen die Aufgaben dem Entwicklungsstand der Kinder angemessen sein und in häufigen, jedoch kurzen Intervallen angeboten werden. Wie bereits erwähnt, haben auch die Motivation und die Emotionen einen wichtigen Einfluss auf das motorische Lernen. Aufgaben mit hohem Anreiz und Aufforderungscharakter fördern das eigenaktive Handeln eines Kindes. Die Aufgabe soll das Kind aber weder unter- noch überfordern. Auf das Thema der Motivation wird in Kapitel 3.2 nochmals eingegangen.

Das motorische Lernen wird in neueren Theorien „nicht mehr als Resultat häufiger Wiederholung einer *vorgegangenen Lösung*, sondern als wiederholte Suche nach einer *individuellen Lösung* für die Aufgabe“ (Schmidt; zitiert nach Henseler Lüthi, Hurschler Lichtensteiner & Jurt Betschart, 2013, S. 12) gesehen. Die Kinder sollen also beim Lernen motorischer Abläufe genügend Freiraum erhalten, um eine individuelle Lösung für den Bewegungsablauf zu entwickeln.

Wie sich aus einer motorischen Fertigkeit ein automatisierter Bewegungsablauf entwickelt, wird im nächsten Kapitel erläutert.

2.3.2 Automatisierung

Für das Wissen, das wir durch das Lernen erwerben, stellt unser Langzeitgedächtnis eine sehr hohe Kapazität zur Verfügung. Das Kurzzeitgedächtnis hingegen hat nur einen Bruchteil dieser Kapazität zur Verfügung. Das Gehirn versucht also, möglichst viele Aufgaben mit dem Langzeitgedächtnis zu lösen. Dieser Vorgang läuft unbewusst und wie es scheint „automatisch“ ab – man nennt diesen Weg auch *automatisiert* (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 87).

Damit die Automatisierung gelingt, wird ein Lernen vorausgesetzt, das mit dauerhafter Speicherung in Neuronen des Zentralnervensystems und im neuronalen Netzwerk verbunden ist. „Wie sicher die Speicherung im Langzeitgedächtnis ist, hängt u.a. von der Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, von der Komplexität der Aufgabe, von der Zahl der Wiederholungsdurchläufe und von der Motivation des Lernenden ab“ (Rosenkötter, 2013, S. 87).

Durch häufiges Wiederholen bestimmter Bewegungen werden diese also automatisiert und müssen immer weniger bewusst geplant werden. Bei der Automatisierung enthalten bereits die Muskeln sämtliche Informationen, die für die Ausführung der Bewegung nötig sind. Die Bewegungsabläufe können somit sehr schnell und unbewusst erfolgen (vgl. Elsner & Prinz; zitiert nach Henseler Lüthi, Hurschler Lichtensteiner & Jurt Betschart, 2013, S. 12). Gut trainierte, automatisierte Bewegungsabläufe werden im Kleinhirn gespeichert.

2.3.3 Erkenntnisse für den Schreibernprozess

Nach Pauli und Kisch (2012) ist die Automatisierung der Bewegungsabläufe für den Schreibernprozess besonders wichtig (vgl. S. 36). Zu Beginn erfordert das Schreiben eine sehr hohe Konzentrationsleistung vom Kind (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 123-124). Sind die Bewegungsabläufe automatisiert, wird für die Ausführung der Bewegungen nur noch ein geringer Teil der Aufmerksamkeit benötigt und das Kind verfügt über eine visuelle und kinästhetische Formvorstellung. Es weiss, welche Bewegungen es für die entsprechende Form ausführen muss, und kann seinen individuellen Schreibrhythmus entwickeln. Somit kann das Kind das Schreibtempo steigern, welches nebst der Leserlichkeit eines der wichtigsten Kriterien des Schreibens ist.

Im Automatisierungsprozess hat eine zu einengende visuelle Vorgabe und Fokussierung auf die Präzision negative Auswirkungen auf den Fluss der Schrift. Es sollte im Prozess der Automatisierung also vermieden werden, ganz exakte Nachspurungen oder Formausführungen zu verlangen. Muss sich das Kind neben der Bewegungssteuerung nämlich auch noch auf die visuelle Kontrolle der präzisen Ausführung konzentrieren, gelingt die Automatisierung der Bewegung viel schlechter (vgl. Mahrhofer; zitiert nach Henseler Lüthi, Hurschler Lichtensteiner & Jurt Betschart, 2013, S. 13-14). In vielen Fällen hat dies später sogar Auswirkungen auf die Rechtschreibung. Es ist für ein Kind nicht möglich, sich auf den Inhalt von Informationen zu konzentrieren, wenn es seine Aufmerksamkeit auf den mechanischen Ablauf des Schreibens richten muss (vgl. Fisher, Murray & Bundy, 2002, S. 267-268).

Die Zeit, welche für die Übung und dadurch auch für die Automatisierung der Bewegungsabläufe zur Verfügung steht, ist im schulischen Kontext streng durch die Lernziele des Lehrplans vorgegeben. Für einige Kinder reicht diese Zeit nicht aus, um sich eine gesicherte Grundlage für den weiteren Schreiblernprozess zu schaffen.

2.3.4 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept

Diese Überlegungen zeigen, dass unmittelbare und differenzierte Rückmeldungen zur Qualität der Bewegungsausführungen wichtig sind. Bei einer App folgen die Feedbacks unmittelbar, wohingegen die Rückmeldungen auf Papier nur visuell und weniger direkt erfolgen. Ebenfalls wird die Bedeutung der Wiederholungen beim motorischen Lernen deutlich, durch welche eine Automatisierung erst stattfinden kann. Die App soll also Möglichkeiten bieten, die grafomotorischen Grundformen vielseitig zu wiederholen und zu üben. Durch den spielerischen Charakter und die Rahmengeschichte soll die Motivation aufrechterhalten sowie das Kind auf einer emotionalen Ebene angesprochen werden. Ebenfalls möchten wir in unserer Konzeption berücksichtigen, dass der Spieler beim Trainieren der Bewegungen genügend Freiraum erhält, um eine individuelle Lösung für den Bewegungsablauf zu entwickeln. Dies betrifft vor allem die Programmierung des Toleranzbereiches einer Form.

3 Digitale Medien und Spiel

Welche Kriterien zu beachten sind, um Bewegungsabläufe *spielerisch* und in Form einer *App* zu trainieren, wird im folgenden Kapitel erläutert.

Der Markt der digitalen Lernangebote boomt – Lernprogramme, Apps, webbasierte Angebote, kostenlose Downloads etc. Im Alltag sind digitale Medien heute nicht mehr wegzudenken und es wird laut der KIM⁶ und JIM⁷ Studie 2013 auch eine Zunahme an Medienvielfalt und Dauer der Nutzung nachgewiesen. Bereits kleine Kinder nutzen Computer, Internet, Fernseher, MP3-Player, Tablets, Smartphones und Handys wie selbstverständlich (vgl. Kamin, Meister & Schulte, 2013, S. 7). In der heutigen Lebenswelt der Kinder dienen die digitalen Medien als Spiel-, Arbeits- und Lernmittel. Dabei zeigen sich geschlechtsspezifische Differenzen – Jungen spielen deutlich mehr als Mädchen (Jungen 71 Prozent und Mädchen 54 Prozent). Grundsätzlich fasziniert das zweckfreie und regelbasierte Spiel jedoch fast alle Menschen und ist auch keine Frage des Alters (vgl. Kamin et al., 2013, S. 151-154).

Warum aber faszinieren uns – und vor allem auch die Kinder – diese Spiele und digitalen Medien so sehr? Um diese Frage beantworten zu können, wird zuerst dem Phänomen „Spiel“ im Allgemeinen nachgegangen und anschliessend das „digitale Spiel“ genauer erläutert.

3.1 Spiel

Der Ursprung des Spiels findet sich in der menschlichen Geschichte bereits vor der Entstehung der Kultur und hat bis heute nicht an Bedeutung verloren. Dies deshalb, da überlebenswichtige Verhaltensmuster im Spiel gelernt werden, ohne dass das Lernen für das Kind im Vordergrund stünde. Der Hauptzweck des Spiels ist der Spass und nur sein Ende oder das Auftreten eines stärkeren Bedürfnisses wie Hunger, Durst, Müdigkeit oder Schmerzvermeidung kann es unterbrechen. Gespielt wird also, weil es Spass bereitet, und Spass macht es, weil man dabei neue Kompetenzen lernt (vgl. Mayer, 2009, S. 49-63).

⁶ KIM = Kinder – Internet – Medien, eine Studie zum Medienumgang 6 – 13 Jähriger

⁷ JIM = Jugendliche – Internet – Medien, eine Studie zum Medienumgang 12- 19 Jähriger

Spielend lernen. – In der westlichen Leistungsgesellschaft hat das Spiel eine wichtige Aufgabe: Der Mensch wird für die Arbeitswelt funktionsfähig gemacht. Das Spiel bietet ein Übungsfeld, in welchem verschiedene Verhaltensweisen und Fähigkeiten ausprobiert werden können. Es können Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen und Emotionen ausgelebt werden, ohne dass dafür die Verantwortung getragen werden muss. Somit bietet das Spiel sowohl Spannung als auch Entspannung durch bewältigbare Aufgaben und dient als wichtiger Ausgleich gegenüber der Realität. Die Psychomotoriktherapie hat die Möglichkeit, eben diesen geschützten Raum zu ermöglichen und den Kindern diese vielseitigen Erfahrungen zu bieten.

Die gesellschaftliche Entwicklung zum digitalen Spiel. – Die zunehmende Verstädterung führt dazu, dass sich die Kinder nicht mehr so frei bewegen können. Sie sind dadurch ständiger Aufsicht unterstellt und haben weniger die Möglichkeit, alleine mit anderen Kindern zu spielen. Vor allem in Städten müssen Kinder meist auf extra dafür eingerichteten Spielplätzen oder auf dem Trottoir spielen – auch auf dem Land treffen sich die Kinder weniger draussen und spielen vermehrt in Kleingruppen zu Hause. Dies ist mitunter ein Grund, warum neue Bereiche erschlossen werden, die diesen neuen Lebensbedingungen anpassen und die einen virtuellen Freiraum bieten. Der Bereich des digitalen Spiels ist entstanden, welcher in unserem Konzept eine wichtige Rolle einnimmt (vgl. Mayer, 2009, S. 51-65).

3.2 Digitale Spiele

Der Begriff „digitales Spiel“ wird als Oberbegriff von „Computerspiel“, „Konsolenspiel“ und Spielen auf tragbaren Geräten wie Smartphones und Tablets, verwendet.

Die Palette an Spielarten ist so breit wie die menschlichen Interessen selber und reicht von 3D-Shooter über Geschicklichkeits- und Denkspiele, Wirtschaftsspiele bis hin zu Lernspielen (vgl. Mayer, 2009, S. 68- 71).

In dieser Arbeit wird vor allem auf das Lernspiel⁸ eingegangen, da dieses für unser Konzept relevant ist. Eine Forschung zum Thema „Digital Game Based Learning (DGBL)“ beschreibt eben diese Verschmelzung von Spielen und Wissensvermittlung durch digitale Spiele. Nachdem in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit dem Einsatz von digitalen

⁸ In der Literatur wird synonym oft der Begriff „Educational Game“ verwendet.

Spiele in der Therapie oder auch in klassischen Lernszenarien gesammelt wurden, gewinnt DGBL national und international immer mehr an Bedeutung. Konkret versucht DGBL das Lern- und Motivationspotenzial von digitalen Spielen zum Erlernen von „realem“ Wissen zu verwenden, welches auch über das Spiel hinaus genutzt und auf andere Lebens- und Lernsituationen übertragen werden kann.

Der Spass ist auch bei Lernspielen zentral, das primäre Ziel ist jedoch der Erwerb von Wissen und Können. Hierbei ist es sehr wichtig, dass klar definierte Lernziele erreicht werden und die zu vermittelnden Inhalte fundiert und sachlich richtig sind. Die Verwendung von DGBL soll Möglichkeiten schaffen, welche herkömmliche Lernmethoden nicht bieten. Bei der Vermittlung von Schulwissen steht beispielsweise in einem Spiel, bei welchem neue Vokabeln einer Fremdsprache gelernt werden, für den Spieler nicht das Vokabeln lernen, sondern der Spielspass im Vordergrund seiner Motivation. Im Gegensatz zum negativ wahrgenommenen und lernhemmenden Leistungsdruck bei herkömmlichen Lernmethoden soll der Leistungsdruck im digitalen Spiel positive und damit lernfördernde Effekte haben. Im Idealfall sollte der Spielspass von Lernspielen ebenso hoch sein wie der Spielspass bei regulären digitalen Spielen (vgl. Malo, Diener & Hambach, 2008, S. 365-372).

Auch wird dem Lernen mit digitalen Geräten das Potenzial zugesprochen, mit ihnen schneller und leichter zu lernen. Dies nicht zuletzt, da das Spielen von digitalen Spielen oft auf Freiwilligkeit beruht. Das Kind hat demzufolge die Freiheit, ein Spiel zu wählen, und ebenfalls die Freiheit innerhalb des Spiels (vgl. Kamin et al., 2013, S. 8). Damit jedoch ein Spiel freiwillig gespielt wird, muss eine gewisse Motivation vorhanden sein.

Motivation. – „Motivation ist zunächst nichts andere als ein Sammelbegriff für unterschiedliche psychische Prozesse, die dazu führen, dass Personen bestimmte Verhaltensweisen um ihrer Folgen willen auswählen und konsistent beibehalten, auch wenn damit ein erhöhter Aufwand an Anstrengung und Ausdauer verbunden ist“ (Seel & Hanke, 2010, S. 157). Die Motivation hat viele verschiedene Effekte auf den Menschen. Sie steigert einerseits die Energie und das Aktionspotenzial einer Person und andererseits die Wahrscheinlichkeit, sich mit etwas zu beschäftigen und dies auch bei Schwierigkeiten fortzuführen. Ebenfalls ermöglicht die Motivation die Fokussierung auf Ziele und beeinflusst die Lernstrategien und andere kognitive Prozesse, die zur Lösung von Aufgaben

und Problemen angewendet werden (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 158). Motivation ist also immer mit einer kognitiven Beteiligung und dem Bedürfnis nach Kompetenz verbunden, welches beim Spielen befriedigt wird (vgl. Mayer, 2009, S. 145). Um die Motivation des Spielers aufrechtzuerhalten, sind Faszinationselemente wichtige Bestandteile eines Spiels. Diese können sowohl die spielende Tätigkeit an sich als auch der Flow, das Wechselspiel von Spannung und Lösung, audiovisuelle Feedbacks, der Wettbewerb, der Wechsel des Realitätsbezuges oder auch die Wiederholung und Ritualisierung des Spieles sein (vgl. Oerter, R., 1999, S. 258-259) (Diese und weitere Faszinationselemente werden im Anhang ausführlich erläutert.)

Bei der Konzeptualisierung eines Lernspiels ist es demnach wichtig, Faszinationselemente einzubauen, um den motivationalen Charakter zu schaffen.

Bis anhin wurden viele Komponenten von digitalen Spielen genannt. Welches aber sind die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung? Dieser Frage gehen wir im nächsten Kapitel nach.

3.2.1 Auswirkungen von digitalen Spielen

Die Auswirkungen von digitalen Spielen auf das Verhalten von Kindern und somit auch deren Verwendung werden sehr kontrovers diskutiert.

Verschiedene Studien belegen, dass das Computerspielen, besonders bei Kindern unter zehn Jahren, eine positive Auswirkung auf die Aufmerksamkeit hat. Dabei wurde ausserdem festgestellt, dass die erworbenen Fähigkeiten durchaus auch auf andere Situationen mit ähnlichem Anforderungsprofil übertragen werden können (vgl. Frölich & Lehmkuhl, 2012, S. 37). Auch ermöglichen digitale Spiele, verschiedene Problemlösestrategien auszuprobieren und mit anderen Identitäten zu experimentieren. Weitere Vorteile sind die schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben schneller lösen zu können (vgl. Jugend und Medien, 2014a, S. 16).

Im Gegenzug dazu wird digitalen Spielen eine negative Auswirkung auf die Schlafqualität zugeschrieben: verlängerte Einschlafdauer, vermehrtes nächtliches Aufwachen, Verkürzung der Schlafdauer sowie nächtliche Ängste. Ausserdem wird davon ausgegangen,

dass Computerspielen vor dem Einschlafen zu einer Verringerung der Gedächtnisleistung tagsüber führen kann.

Besonders der Konsum von Mediengewalt gilt als hoher Risikofaktor für schlechte Schulleistungen. Dies wird dadurch erklärt, dass emotional aufwühlende Computerspiele kürzlich angeeignete Gedächtnisinhalte löschen oder die Wiedergabe blockieren (vgl. Frölich und Lehmkuhl, 2012, S. 42-47).

Gegner von digitalen Spielen befassen sich jedoch nicht nur damit, wie die Kinder direkt dadurch beeinflusst werden, sondern auch damit, durch welche Erfahrungen die Kinder abgehalten werden. Kinder sollen zum Beispiel auch mal unbequeme Langeweile erfahren – denn vielfach werden gerade dann von Kindern eigene Spielideen entwickelt oder neue Entdeckungen gemacht (vgl. Neuss, 2012, S. 122).

Basierend auf diesen Überlegungen empfehlen wir, dass die Kinder im Medienkonsum auf jeden Fall begleitet werden sollten. Wertvolle Informationen und Regeln zum Umgang mit digitalen Medien liefert das „Nationale Programm zur Förderung von Medienkompetenzen“. Die wichtigsten Tipps für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien finden sich sowohl auf seiner Internetseite www.jugendundmedien.ch als auch in seiner kostenlosen Broschüre.

3.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept

Damit die positiven Effekte eines digitalen Spiels verstärkt und die negativen reduziert werden können, sind folgende Kriterien bei der Konzeption eines digitalen Spiels zu beachten:

- Das Spiel muss erlauben, dass die Arbeit jederzeit unterbrochen werden kann, damit die Zeitfenster des Spielens begrenzt werden können.
- Das individuelle Lerntempo darf auf die zur Verfügung stehende Zeit keinen Einfluss haben – das Kind soll keinen Zeitdruck haben.
- Jede Aufgabe (Eingabe) soll von der App sofort korrigiert und bestätigt werden. Es soll eine unmittelbare und differenzierte Rückmeldung erfolgen.

- Die Lerninhalte müssen stufengerecht angepasst werden können, damit das Kind weder unter- noch überfordert wird (vgl. Neuss, 2012, S. 160).
- Das Lernspiel soll nicht als Ersatz, sondern zur Ergänzung anderer Lernformen dienen.
- Das Kind muss von einer erwachsenen Person betreut werden. Dabei sollen die Regeln zum Umgang mit digitalen Medien berücksichtigt werden (vgl. Jugend und Medien, 2014b, S. 8-9).

4 Geeignetes, bereits vorhandenes Übungsmaterial

Zum Training der grafomotorischen Grundformen gibt es eine Menge Übungsmaterialien. Nicht alle sind aber für die Kinder geeignet und sinnvoll. Dieses Kapitel hat das Ziel, fundierte und wissenschaftlich überprüfte Übungsmaterialien zu finden und zu analysieren. Dazu wurden viele Lehrmittel und etliche Apps gesichtet. Aus den Recherchen haben sich Kriterien gebildet, anhand welcher die Tabellen gestaltet worden sind. Eine Auswahl der gesichteten Übungsmaterialien, unterteilt in Lehrmittel und Apps, wird folgend aufgezeigt.

Um dieses Kapitel möglichst kompakt zu halten, wird in der Tabelle nur quantitativ und nicht qualitativ ausgewertet. Das (++) bedeutet, dass dieses Kriterium gut erfüllt ist. Hat es ein (+), wurde das Kriterium erfüllt. Ist das Feld leer, fehlen die Angaben dazu oder dieser Punkt ist im entsprechenden Übungsmaterial nicht berücksichtigt worden. Die folgenden Datenerhebungen sind nach unseren subjektiven Empfindungen erhoben worden. Die Ergebnisse dieser Recherche sollen anschliessend dem App-Konzept dienen.

4.1 Lehrmittel zu den Grundformen

Die aufgelisteten Lehrmittel wurden hinsichtlich folgender Kriterien im Raster untersucht und ausgewertet.

Tab. 6: Evaluation Lehrmittel (selbst erstellt)

Lehrmittel	Altersangaben	Klare Aufgabenstellung	Verschiedene Schwierigkeitsgrade ersichtlich	Sind Lernziele formuliert	Theoretische Infos zu den Grundformen	Evaluiert und auf Wirksamkeit geprüft	Gestalterisch ansprechend mit Aufforderungscharakter	Links-Rechts-Thematik wird berücksichtigt
Unterwegs zur persönlichen Handschrift – Lernprozesse gestalten in der Luzerner Basisschrift	+	++	+	++	++	++	++	++
G-FIPPS: Grafomotorische Förderung – Ein psychomotorisches Praxisbuch	++	++	+	+		++	+	++
Spielen-Malen-Schreiben, Vorlagen Teil 1		+	++		++		+	++
Spielen-Malen-Schreiben, Vorlagen Teil 2		++	++	+	++		+	++
Den Stift im Griff 1 – 123 Spielhandlungen zu Schulung der Grafomotorik		++	++	++			+	++
Geschickte Hände zeichnen 1	+	++	++		++		+	++
Formenzeichnen	+	++	++	++	+		+	+

Grafomotorische Übungen 1 Grundformen, Bögen, Striche	+	++	+		+		+	++
„Oh je, die Spitze ist abgebrochen!“	++	++	++	+				
Graphomotorik für Grund- schüler – Praktische Übungen zum Schreibenlernen	++	++	++	++	+		+	++
Kindergarten-Schreibtanzen	+	++	++		+			+
Graphomotorik und Übungs- heft - Zirkus Konfetti	+	+	+		+		+	+
Der Bleistift-Führerschein		++	+		++		+	+

4.2 Apps zu den Grundformen

Die unten aufgelisteten Apps wurden anhand einer Lernsoftware-Evaluation hinsichtlich folgender Kriterien im Raster untersucht und ausgewertet. Dabei haben wir uns am Evaluationsbogen von Müller (2014) orientiert und diesen durch eigene Kriterien erweitert. Die Apps wurden weniger im Hinblick auf die Grundformen, sondern vielmehr im Fokus auf die Bedienerfreundlichkeit und die Struktur der Apps untersucht.

Dies ist nur eine Auswahl der Apps, weitere von uns gesichtete Apps sind im Anhang aufgeführt.

Tab. 7: Evaluation Apps (selbst erstellt, in Anlehnung an Müller, 2014)

Apps	Differenzierte Rückmeldungen	Spas	Verbesserungs- und Korrekturvorschläge sind sinnvoll	Mehrspieler- und Speicher-möglichkeit	Aufgaben werden gut erklärt	Übersichtlicher und ansprechender Aufbau	Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Aufgabentypen	Toleranzgrenze der Strichführung angemessen	Bewegungsablauf der Grundformen
------	------------------------------	------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--	--	---	---------------------------------

Punktieren

 Fruit Smasher	+	+			schriftlich	+	+		Punktieren
 Bouncy Fruit	+	+			schriftlich	+	+	+	Punktieren
 Kids Tiles	+	+				+			Punktieren
 Helikopter	+	+			+	+			Punktieren oder senkrechte Striche

Striche

 Flow Free	+	+			schriftlich	+	+	+	Waag- und senkrechte Striche
 Dots	+	+				+		+	Waag- und senkrechte Striche

 Match Dots	+	+			schriftlich	+	+	+	Waag-, senkrechte und diagonale Striche
 Shapes	+	+				+			Waag- und senkrechte Striche
 Pathway	+	+					+	+	Gerade Striche
 Balloon Darts	+	+				+			Diagonale und gerade Striche
 Dinosaur Run – Race Master	+	++			schriftlich		+		gerade Striche
 FruitNinjaFree	+	+			schriftlich	+	+		Gerade Striche
 Unroll me	+	+			schriftlich	+	+		Gerade Striche
 Unblock	+	+			schriftlich	+	+		Gerade Striche
 BubbleWitch2	+	+			+ schriftlich	+			Diagonale Striche
 Jumpy Fruits	+	+							Gerade, senkrechte Striche
 Maja: Malen nach Zahlen	+	+				+			Striche in alle Richtungen

Kreise/Ovale/runde Bewegungen

 DrawRace2HD	+	++	+	+	schriftlich	+	++	++	Kreis, Oval, runde Bewegungen
 RacePenguin	+	++		+	+	+	+	++	S-Bogen
 Obst Schneidemaschine	+	+			schriftlich	+	+	++	Kreis, Bogen
 Bandits	+	++	+	schriftlich	++	+	+	+	Bogen

Grundformen/Bewegungsabläufe

 Finger Motion		+			+	+	++		Striche, S-Bogen, Girlanden, Girlandenschlaufen
--	--	---	--	--	---	---	----	--	---

 Jotto ABC		+			+	+		+	Alle Bewegungen möglich
 Finger Paint	++	++				+		+	Alle Bewegungen möglich
 ScratchSketch		+			+	+		++	Alle Bewegungen möglich
 Labyrinth 123	++	+				++	+	++	Runde und gerade Stiche, Zickzack, Viereck, Dreieck, Spirale
 Dot to Dot	+	+			+	+	+	++	Nachfahren von Figuren
 CrazyEscape	+	++	schriftlich		+	+	+	++	Runde und gerade Stiche
 Märchen-Labyrinth 123	++	+	+			++	+	+	Runde und gerade Stiche
 STAEDLER Schreiblearn-App		+			++	+	+	+	Arkaden, Girlanden, Girlandenschlaufen, Zickzack
 Little Writer - The Tracing App for Kids	+	+	+			+	+	+	Linie, Kreuz, runde Formen, Dreieck, Viereck, weitere Formen
 TwisTouch	+	+	+		+		+		Gerade Striche, gebogene Linien

4.3 Schlussfolgerungen für unser App-Konzept

Zu den grafomotorischen Grundformen hat es viele Lehrmittel auf dem Markt und aus den Recherchen können einige Ideen auch für unser App-Konzept verwendet und abgeändert werden. Unserer Meinung nach hat aber keines dieser Lehrmittel einen so grossen Aufforderungscharakter, wie es eine App bieten kann. Beim Sichten und Spielen der Apps sind wir auf keine gestossen, die explizit auf die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen eingeht. Auch auf die Links-/Rechtshändigkeit wird in den getesteten Apps nicht Rücksicht genommen. Unsere App soll dementsprechend möglichst viel

Trainings zu den grafomotorischen Grundformen und auch eine Funktion enthalten, die eine Umstellung für Links- bzw. Rechtshänder ermöglicht.

Oft waren in diesen Apps zu viele Informationen und bewegte Elemente auf dem Bildschirm, so dass es für das Kind sehr verwirrend ist. Diese Erkenntnis hat uns dafür sensibilisiert, die Grafik möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten. Es gibt auf dem Markt auch einige Apps mit sehr schönen Grafiken und guten Steuerungsfunktionen, an denen wollen wir uns für unser App orientieren. Die Sichtung der Übungsmaterialien ist für uns sehr wichtig gewesen, damit wir uns für unser App-Konzept inspirieren lassen können.

In einem weiteren Schritt, dem Umsetzen des App-Konzeptes, auf welchen wir jedoch in dieser Arbeit nicht eingehen werden, können bereits vorhandene Apps dienen, um Funktionen für den Programmierer zu übernehmen.

5 Lernziele

In diesem Kapitel werden Lernziele erläutert, welche beim Spielen der im folgenden Kapitel vorgestellten App erreicht werden können. Die Lernziele sind in drei Gruppen und in die jeweils dazugehörigen Bereiche unterteilt. Die erste Gruppe befasst sich mit Zielen zur „Wahrnehmung“, die zweite Gruppe mit Zielen zur „Arm-, Hand- und Fingermotorik“ und die dritte Gruppe zeigt Ziele für das „digitale Spiel“. Die Bereiche sind nicht trennscharf, da oft ein Bereich den anderen voraussetzt.

5.1 Wahrnehmung

Die Lernziele für den Bereich Wahrnehmung orientieren sich am Kapitel 2.1 und dem Lehrplan 21⁹.

Tab. 8: Lernziele Wahrnehmung (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21)

Bereiche	Lernziele
Visuelle Wahrnehmung	Das Kind kann
Visuelle Differenzierung Formenunterscheidung	<ul style="list-style-type: none"> - Informationen visuell wahrnehmen und verarbeiten. - verschiedene Arten von Formen erkennen. - nach Gestaltungsmerkmalen differenzieren (rund, eckig, gerade, schräg, offen, geschlossen).
Visuelle Serialität Visuomotorische Koordination	<ul style="list-style-type: none"> - ein vorgegebenes Muster fortsetzen. - vorgegebene Linien ohne zu grosse Abweichungen nachziehen, Punkte verbinden und mit einem Stift ein Labyrinth zügig durchfahren.
Visuelle Gliederung	<ul style="list-style-type: none"> - ein einfaches Muster abzeichnen.
Auditive Wahrnehmung	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Informationen auditiv wahrnehmen, regulieren und verarbeiten.
Taktile Wahrnehmung	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Informationen taktil wahrnehmen und verarbeiten. - sich in der Bewegungsausführung spüren und selber korrigieren.

⁹ Weitere Informationen zum Lehrplan 21: <http://konsultation.lehrplan.ch/index.php?nav=170|41&code=bl7|1&la=yes>

5.2 Arm-, Hand- und Fingermotorik

Der Bereich Motorik orientiert sich an den Zielen, die im Lehrmittel „Unterwegs zur persönlichen Handschrift“ formuliert sind, und an Kapitel 2.2 und 2.3.

Tab. 9: Lernziele Arm-, Hand- und Fingermotorik (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21)

Bereiche	Lernziele
Altersadäquate Fein- und Grafomotorik entwickeln	
Auge-Hand-Koordination und Hand-Hand-Koordination	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - seine fein- und grafomotorischen Tätigkeiten mit Hilfe seiner visuellen Wahrnehmung begleiten, kontrollieren und anpassen.
Handgelenk	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - beim Schreiben das Handgelenk auf das Tablet ablegen.
Arm-, Hand- und Fingermotorik	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Arm-, Hand- und/oder Fingerbewegung gezielt einsetzen.
Schreibgeräte	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - mit Schreibgeräten umgehen.
Formelemente und Grundbewegungen der Schrift	
Punktieren	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Punkte locker aus dem Handgelenk setzen.
Waagrechte, senkrechte, schräge Striche nach allen Richtungen	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - auf der horizontalen Fläche waagrechte, senkrechte und schräge Striche in verschiedene Richtungen machen.
Striche in verschiedenen Längen	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - gerade Striche in verschiedenen Richtungen unterschiedlich lang ziehen, indem es von einem Anfangspunkt aus die Strichlänge bewusst wählt und beim vorgegebenen Endpunkt die Bewegung absetzt. - eine Strichbewegung bewusst abstoppen (Bewegungssteuerung).
Striche in variierendem Tempo	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - den Stift bewusst in unterschiedlichen Tempi führen.

Striche mit zunehmender Präzision	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - auf vertikalen Flächen waagrechte, senkrechte und schräge Striche zügig von einem gesetzten Anfangspunkt zu einem vorgegebenen Ziel ziehen.
Striche zusammenhängen und kreuzen	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Striche in einem Zug zu einer Form zusammensetzen (z.B. Viereck/Dreieck/Achterschlaufen/Maschenschlaufe). - Striche überkreuzen.
Bögen (ohne S-Bogen)	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - einen Bogen in einem Zug schreiben. - zwei zusammenhängende Bögen rhythmisch schreiben.
Arkaden und Girlanden	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - zwei bis drei zusammenhängende Arkaden rhythmisch schreiben. - zwei bis drei zusammenhängende Girlanden rhythmisch schreiben. - abwechslungsweise unterschiedlich grosse Bögen zusammenhängend rhythmisch schreiben.
Ovale und Kreise	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Ovale und Kreise in einem Zug rechtsdrehend ziehen. - Ovale und Kreise in einem Zug linksdrehend ziehen. - die Formen schliessen.
S-Bogen	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - S-Bogen mit flachem Ein-Ausgang in einem Schwung ausführen.

5.3 Digitale Spiele

In den heutigen Schulen nimmt der Bereich der digitalen Medien einen immer grösseren Stellenwert ein. Es wird Wert darauf gelegt, die Kinder im Umgang mit digitalen Medien gut begleitet werden. Die Psychomotoriktherapie gehört zum Bereich der Schullandschaft und somit sind Ziele für digitale Medien auch für sie relevant. Die Ziele des Bereichs Digitale Spiele orientieren sich am Lehrplan 21 und sind anhand der Literaturanalyse aus Kapitel 3 abgeleitet.

Tab. 10: Lernziele digitale Spiele (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21)

Bereiche	Lernziele
Medienkompetenz	
Medien	Das Kind <ul style="list-style-type: none"> - kann sich in einer sich rasch verändernden Medienwelt orientieren. - erlernt einen reflektierenden Mediengebrauch und dessen Chancen und Risiken kennen. - Lernt, sich Fertigkeiten im Umgang mit Medien anzueignen. - lernt, welches Verhalten mit digitalen Medien angemessen ist. - lernt einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien.
Anwendungskompetenz	Das Kind <ul style="list-style-type: none"> - nutzt Informations- und Kommunikationstechnologien effektiv, effizient und sicher. - kann mit einem Tablet sorgfältig umgehen.
Auseinandersetzung	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - die Auswirkungen von digitalen Medien auf die Gesundheit und das Freizeitverhalten von Kindern seines Alters erkennen.
Kognitiver Aspekt digitaler Spiele	
Transfer	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Gelerntes auf andere Situationen übertragen.
Realität und Fiktion	Das Kind kann <ul style="list-style-type: none"> - Bilder in Bezug auf Realität und Fiktion unterscheiden. - sich mit der Spielfigur im Spiel identifizieren

6 Ergebnis – App-Konzept

Das App-Konzept, welches auf den folgenden Seiten detailliert erläutert wird, soll Kinder bei der Erlernung der grafomotorischen Grundformen unterstützen. Im Detailkonzept gehen wir auf die Fragestellung ein.

Zur Entwicklung des App-Konzeptes haben wir nach einer geeigneten Vorgehensweise gesucht. Das Vorgehen nach einem Modell erleichtert die Planung erheblich und gibt einen guten Überblick. Wir haben uns mit verschiedenen Konzepten auseinandergesetzt und uns schliesslich für das „Rostocker Modell zur systematischen Entwicklung modularer E-Learning-Angebote (ROME)“ entschieden, mit welchem wir das Ergebnis präsentieren. Das ROME-Modell zeigt alle Vorgänge, die bei der systematischen Entwicklung von E-Learning-Angeboten aufeinander wirken. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, gliedert es sich in sechs Phasen, welche wiederum in mehrere Vorgehensschritte unterteilt sind (vgl. Hambach, 2008, S. 169).

Abb. 23: ROME-Modell (nach Hambach, 2008, S. 171)

Wir orientieren uns am ROME-Modell, haben jedoch zur besseren Verständlichkeit einige Bezeichnungen der Phasen angepasst. Die folgenden Darstellungen zeigen die Entstehung und Erarbeitung des App-Konzeptes.

6.1 Analyse

In dieser Phase werden der Bildungsbedarf sowie die Zielgruppe und der Kontext geklärt.

Bildungsbedarf konkretisieren. – Um den Bildungsbedarf zu analysieren, wird in Kapitel 2 die Bedeutung der Erlernung der Grundformen für den späteren Schreiblernprozess aufgezeigt. Die Erkenntnisse aus dieser Literaturrecherche bestätigen die Wichtigkeit, bereits vor dem Schuleintritt die Grundformen der Schrift zu üben.

Zielgruppe analysieren. – Die Zielgruppe wird durch die Entwicklung der Grafomotorik und den Erwerb der Grundformen (siehe Kapitel 2.1) definiert. Das Spiel richtet sich insbesondere an Kinder im Vorschulalter, da sich diese in der Regel in der Hauptphase der Grundformenerlernung befinden. Die Grundformen bilden die essenzielle Grundlage für den folgenden Schreiblernprozess (siehe Kapitel 2.2). Die Psychomotoriktherapie gehört ebenfalls zur Zielgruppe.

Kontext analysieren. – Kapitel 4.2 zeigt auf, dass auf dem Markt Apps zur konkreten Übung der Grundformen fehlen. Somit wurde eine Marktlücke entdeckt. Schulen, Kindergärten und ähnliche Institutionen stellen ein grosses Marktpotenzial dar, da sie immer häufiger mit Tablets ausgestattet sind. An Psychomotoriktherapiestellen fehlen Tablets noch weitgehend, würden jedoch im Hinblick auf die Erlernung der grafomotorischen Grundformen Sinn machen (siehe Kapitel 3).

Phase managen und evaluieren. – Als Ergebnis dieser Phase liegen umfassende Informationen in diesen drei Bereichen vor. Im Gespräch mit Bruno Mock, der bereits bei verschiedenen Forschungsprojekten im Bereich Schrift und Schreiben unter Einbezug neuer Medien beteiligt gewesen ist, werden diese Ergebnisse bestätigt und weiterentwickelt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Basis für die Vorgehensschritte in der nachfolgenden Phase, in der zuerst eine Idee und daraus ein Rahmenkonzept für das zu erstellende Educational Game (siehe Kapitel 3.2) entwickelt werden.

6.2 Idee und Rahmenkonzept

In der zweiten Phase werden die Projektziele bestimmt, Lösungsideen entwickelt und daraus ein Rahmenkonzept erstellt. Ausgangspunkt für diese Phase sind die in der ersten Phase (Analyse) erhobenen Informationen und Ergebnisse.

Projektziele bestimmen. – Das App-Konzept soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelt und bis zur dritten Phase ausgearbeitet werden. Es soll die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen trainieren und automatisieren (siehe Kapitel 2.3).

Lösungsidee entwickeln. – Zur Entwicklung einer Lösungsidee sind bereits vorhandene Lehrmittel und Apps anhand von Bewertungskriterien überprüft worden (siehe Kapitel 4). In Form eines Journals sind verschiedene Ideen brainstorm- und dokumentationsartig zusammengetragen worden.

Wie in Kapitel 3.1 aufgezeigt wird, ist es wichtig Lerninhalte spielerisch zu vermitteln. Die grafomotorischen Grundformen sollen somit in Form eines Spiel trainiert werden.

Rahmenkonzept entwickeln. – Aus den generierten Lösungsideen ist ein Rahmenkonzept für ein App-Spiel entwickelt worden. Im Folgenden eine stichwortartige Auflistung der Inhalte des Rahmenkonzeptes:

- Rahmengeschichte mit Hauptfigur
- Belohnung und Feedbacks
- Training der Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen, Verwendung eines Stiftes
- Verschiedene Schwierigkeitsgrade
- Hand „andocken“, um gute Stifthaltung sicherzustellen
- Überlegungen zu Links-/Rechtshändigkeit
- Technik: Überlegungen zu visuellen und auditiven Rückmeldungen, Ton ein/aus – Knopf, Ein- oder Mehrspielermodus, Name speichern
- Darstellung: Seitenleiste, Navigation, Hauptmenü
- Unendlichkeit des Spiels und Trainingsmodus

Phase managen und evaluieren. – Als Ergebnis dieser Phase wurde evaluiert, dass mit dem Rahmenkonzept die Projektziele erreicht werden können. Um fachliche Rückmeldungen zu unserer Idee zu erhalten, haben wir uns mit verschiedenen Experten getroffen: mit Achim Arn, welcher uns aufgrund seiner Erfahrung mit der Herstellung einer Lernapp hat beraten können, mit Myrtha Häusler, die uns Auskunft und Beratung über die grafomotorischen Grundlagen gegeben hat, und mit Silvio Fuchs, der uns aus Sicht eines Informatikers hilfreiche Tipps und Anregungen geliefert hat. Aus diesen Gesprächen haben wir sehr viel mitnehmen und in der Ausarbeitung unseres Detailkonzeptes berücksichtigen können.

Die innerhalb des Rahmenkonzeptes entwickelten Ideen bilden die Grundlage für das folgende Detailkonzept.

6.3 Detailkonzept

In der dritten Phase werden einzelne Aspekte des Rahmenkonzeptes getrennt voneinander betrachtet und weiter konkretisiert. Das Detailkonzept wird in textlicher Form erstellt und bildet die Grundlage für den späteren Produktionsprozess.

Lehr-/Lernziele festlegen. – In Kapitel 5 sind die Ziele zu den Bereichen Wahrnehmung, Arm-, Hand- und Fingermotorik und digitales Spiel detailliert beschrieben, welche beim Spielen mit dieser App erreicht werden können.

Lehr-/Lerninhalte, -formen und -materialien werden im Folgenden anhand eines Beispiels dargestellt:

Um die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen auf eine spielerische Art zu trainieren, wird das Kind mit einer Rahmengeschichte durch das Spiel geführt.

Bei der Bedienung von virtuellen Maschinen werden die Bewegungsabläufe der entsprechenden grafomotorischen Grundformen trainiert. Wir haben 20 Maschinen konzipiert, die alle Grundformen aus dem Kapitel 2.2.2 enthalten und somit in diesem Spiel trainiert werden können. Um einen Einblick in die App zu bekommen, werden im Folgenden die Geschichte und eine Maschine exemplarisch aufgezeigt:

– eine App zum Training der grafomotorischen Grundformen

Eine Maus huscht durch eine Türe, auf der „Achtung geheim“ steht. Man sieht gerade noch ihren Schwanz dahinter verschwinden. Tritt man trotz des Vorsichtsschildes in den Estrich, erblickt

man, weit in der Ferne auf einer schönen Ablage, ein grosses Buch. Rund um dieses Buch hat es in Tücher gehüllte Gegenstände. Was sich wohl unter diesen Tüchern befindet?

„Hallo, ich bin Oskar und lebe in diesem Estrich. Unter diesen Tüchern sind Maschinen, mit denen wir Flugobjekte herstellen können. Hilf mir, die Maschinen zu bedienen, so dass wir ganz viele Flugobjekte bauen können!“

„In diesem Buch befinden sich die Baupläne, um die Flugobjekte zu bauen. Klicke auf das Buch, um die Baupläne zu sehen, welche du brauchst, um ein Flugobjekt zu bauen.“

Ab hier gelangt der Spieler über das Hauptmenü zum Anmeldemodus. Eine Registrierung mit Namen ermöglicht so, dass der Spielstand jederzeit gespeichert werden kann. Dadurch kann der Spieler zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrechen und später am selben Ort weiterspielen. Hier wird neben dem Namen auch nach der bevorzugten Hand gefragt.

Hier wird neben dem Namen auch nach der bevorzugten Hand gefragt.

Das Spiel kann ab diesem Zeitpunkt mit einem Stift bedient werden. (Zwei geeignete Tablettstifte finden sich im Anhang.) Im Hauptmenü können jederzeit bereits erhaltene Urkunden sowie die Startgeschichte nochmals angeschaut werden. Ausserdem gibt es einen speziellen Modus, der vor allem für die Psychomotoriktherapie gedacht ist.

Hier können die Maschinen ohne Bauplan frei bedient werden. Dies bietet die Möglichkeit, eine grafomotorische Grundform spezifisch zu wählen und somit individuelle Lernziele zu verfolgen.

Die ausgewählte Form kann so oft wie gewünscht wiederholt werden.

Ist die Registrierung abgeschlossen, erscheint eine Wand mit verschiedenen Bauplänen, welche mit Sternen nach ihrem Schwierigkeitsgrad bewertet sind. Je mehr Sterne, desto anspruchsvoller. Bei der Bewertung des Schwierigkeitsgrades wird auf die Entwicklungsstufen der Grundformen eingegangen (siehe Kapitel 2.2).

Der Spieler wählt einen Plan und sieht, welche Materialien er für den Bau des Flugobjektes braucht. Zu bauen sind verschiedene Raketen, Flugzeuge, Helikopter, Heissluftballone, Ufos und viele weitere. Durch den Klick auf das Logo eines Materials gelangt man zur entsprechenden Maschine. Im folgenden Beispiel wird die Herstellung von gefrästen Formen dargestellt.

„Ich zeige dir nun vor, wie die Aufgabe funktioniert, und dann bist du an der Reihe. Falls du die Aufgabe nochmals hören willst, klicke auf den Lautsprecher!“

Mit der Maschine werden so viele Formen produziert, wie auf dem Bauplan des Flugobjektes vorgegeben. Die Bewegungsabläufe einer jeden Form werden so trainiert. Dabei ändert sich der Schwierigkeitsgrad automatisch, wenn die Lösung der Aufgaben den Spielenden zu leicht oder zu schwer fällt.

Die Schwierigkeitsunterschiede zielen entweder auf die visuelle Wahrnehmung, wie im dargestellten Beispiel oder teilweise auch auf die Grösse und Komplexität der Formen. Oskar gibt während der Bewegungsausführung differenzierte Rückmeldung an den Spieler, wenn beispielsweise die Eckpunkte nicht getroffen werden oder die Strichführung zu wackelig ist. Die Toleranzgrenze wird jedoch bewusst gross gewählt, damit das Kind möglichst frei und ohne zu starke Eingrenzungen die Grundformen üben kann.

Sind alle Materialien des Plans gesammelt worden, blinkt das rote Siegel auf. Durch Klick auf das Siegel erscheint Oskar, der die Zündschnur des gebauten Flugobjektes zündet. In diesem Fall eine Rakete.

„Los geht's, schicke die Rakete ins Weltall –
FLUGIDUBIDU!!“

Das Flugobjekt verschwindet im Weltall und das Kind erhält eine Urkunde in seinem Sammelbuch.

Weitere Funktionen der App:

- Es besteht die Möglichkeit, sowohl die fertigen Flugobjekte als auch die einzelnen Maschinen durch einen Klick auf den Briefumschlag per Mail zu versenden und auszudrucken. Mit dieser Funktion schafft die App den Transfer zum Papier.
- Mit Klick auf das Logo der Buntstifte kann der Spieler die Stiftbreite und verschiedene Farben auswählen.
- Mit Klick auf das Logo des Lautsprechers kann der Spieler die Anweisungen von Oskar jederzeit nochmals anhören.
- Mit Klick auf das Logo des Infobuttons können Hintergrundinformationen zu den grafomotorischen Grundformen abgerufen werden. Ebenfalls können hier technische Einstellungen getätigt werden.
- Während der Arbeit an den Maschinen kann jederzeit durch einen Klick auf den kleinen Bauplan unten links nachgeschaut werden, welche Aufgaben noch zu erledigen sind.
- Jeder Klick wird durch visuelle und auditive Rückmeldungen bestätigt.
- Die App ist in den Landessprachen der Schweiz und in Englisch erhältlich.

Im Anhang befindet sich ein Dokument mit Empfehlungen zu Tabletstiften und Tablets.

7 Diskussion

Zum Abschluss dieser Arbeit werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und unsere Fragestellungen beantwortet. Es folgen eine kritische Auseinandersetzung mit unserem Arbeitsprozess und die Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit. Mit einem Ausblick schliessen wir die vorliegende Arbeit und öffnen weitere Anschlussmöglichkeiten.

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnissen

Im Verlauf dieser Arbeit ist uns immer mehr bewusst geworden, wie vielschichtig und wichtig das Erlernen der grafomotorischen Grundformen ist. In der Schule wird viel Zeit für das Lernen von Buchstaben aufgewendet. Dass dieser Prozess aber sehr viel Übung der einzelnen Grundformen der Buchstaben voraussetzt, wird oft verkannt. Wird diese Basis nicht geschaffen, muss sich das Kind während des Schreibens stark auf die Bewegungsausführung konzentrieren und hat wenig Kapazität für die Bedeutung der Buchstaben übrig.

Die Entwicklung der Grafomotorik geht eng einher mit grobmotorischen Erfahrungen, da nach Pauli und Kisch (2012) die Entwicklung von globalen zu immer kleineren und präziseren Bewegungen verläuft. Bereits ab etwa einem Jahr ist ein Kind in der Lage, Tätigkeiten mit einem Schreibwerkzeug auszuführen. Dabei spielen die visuelle und die taktilkinästhetische Wahrnehmung sowie die visuomotorische Koordination ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch häufiges Wiederholen und Ausprobieren entwickelt das Kind seinen individuellen Bewegungsablauf und kann diesen automatisieren. In der Phase des Wiederholens ist es wichtig, dass ein Kind unmittelbare und differenzierte Rückmeldungen erhält. Hier zeigt sich für uns ein klarer Vorteil einer App gegenüber dem Papier. Durch die audiovisuellen Funktionen kann die App sofort auf jede Eingabe des Kindes reagieren und dies auch rückmelden.

Die Recherche zur grafomotorischen Entwicklung des Kindes ist für uns zentral gewesen, damit wir in unserem Konzept altersentsprechende Aufgaben erarbeiten konnten, welche die Kinder weder unter- noch überfordern. Ausserdem zeigt die Recherche auf, dass eine ganzheitliche Förderung für die Entwicklung einer Handschrift nötig ist. Ganzheitlich meint in der heutigen Lebenswelt der Kinder allerdings, dass auch der Umgang mit digitalen Medien eine wichtige Rolle spielt. In unserem App-Konzept nutzen wir die Möglich-

keiten des digitalen Zeitalters, ohne dabei die „handfesten“ Aspekte des Schreibenlernens zu vergessen. In diesem Zusammenhang hat unsere App eine Funktion, die den Transfer vom Tablet auf das Papier ermöglicht.

Da wir keine umfassende Zusammenstellung gefunden haben, haben wir die Definitionen der Grundformen von drei verschiedenen Autoren zusammengefasst. Unser App-Konzept baut auf der Zusammenstellung der wichtigsten grafomotorischen Grundformen auf, welche für den späteren Schreiblernprozess die Basis bilden.

Die App ist so konzipiert, dass das Kind auf eine spielerische Art und Weise trainieren kann. Aus der Literaturanalyse zum digitalen Spiel haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass die Faszinationselemente für die Aufrechterhaltung der Motivation entscheidend sind. Diese wiederum ist wichtig, damit das Kind nicht bereits nach wenigen Wiederholungen die Freude am Lernspiel verliert.

In unserem App-Konzept „Flugidubidu“ haben wir uns für eine Rahmengeschichte entschieden, in der das Kind einer Maus beim Bau von Flugobjekten helfen kann. Anhand von Bauplänen müssen mit Maschinen verschiedene Materialien hergestellt werden. Durch die Bedienung der Maschinen trainiert das Kind die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen und erhält differenzierte Rückmeldungen. Insgesamt haben wir 20 Maschinen konzipiert, welche alle Grundformen der in Kapitel 2.2 erstellten Zusammenstellung enthalten. „Flugidubidu“ bietet so die Möglichkeit, die grafomotorischen Grundformen spielerisch zu trainieren.

7.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit zwei Fragen, wobei sich die eine auf der andern aufbaut und sie sich gegenseitig beeinflussen.

Um die Frage zu beantworten, wie sich die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen trainieren und automatisieren lassen, haben wir uns in der Literaturanalyse damit befasst, welche grafomotorischen Entwicklungen die Basis für die Bewegungsabläufe der Grundformen bilden. Für die Bewegungsausführung sind neben der feinmotorischen auch grobmotorische Bewegungserfahrungen sowie Wahrnehmungserfahrungen zentral. Erst diese vielseitigen Erfahrungen ermöglichen, dass ein Kind überhaupt einen Stift halten und diesen führen kann. Ist das Kind in der Lage, ein Schreibwerkzeug zu bedienen, heisst es: trainieren, trainieren, trainieren – Bewegungsabläufe werden durch

häufiges Wiederholen automatisiert. Dabei treten Funktionen der Wahrnehmung immer mehr in den Hintergrund und die Bewegungsabläufe erfolgen vermehrt unbewusst. Da der Bewegungsablauf nicht mehr ständig kontrolliert und die Bewegungen nicht bewusst geplant werden müssen, braucht das Gehirn fast keine Kapazität mehr für die Bewegungsausführung. Dies ermöglicht in Bezug auf den Schreiblernprozess, dass die Konzentration mehr in die Bedeutung der Buchstaben und weniger in die Ausführung der Bewegungen gelegt werden kann.

Ein Kind trainiert und wiederholt Bewegungen jedoch nur so lange sie ihm Spass bereiten. Um grafomotorische Grundformen bestmöglich zu trainieren und somit zu automatisieren, werden ganzheitliche Erfahrungen vorausgesetzt und es sind ansprechende, motivierende Übungen nötig.

Mit unserem App-Konzept „Flugidubidu – eine App zum Training der grafomotorischen Grundformen“ beantworten wir die zweite Fragestellung. Anhand des Detailkonzepts können wir gut aufzeigen, wie die Bewegungsabläufe der grafomotorischen Grundformen trainiert werden könnten. Unserer Meinung nach ist für die Zielgruppe die spielerische Vermittlung von Kompetenzen in virtuellen Welten sinnvoll, was am Beispiel im Detailkonzept gut ersichtlich ist. Somit scheint der Einsatz eines Tablets zum Training der grafomotorischen Grundformen, als ergänzendes Angebot zum Papier, trotz der bis anhin nicht produzierten App und deren fehlender Evaluation, ein Erfolg versprechender Ansatz zu sein. Was wir aber nicht nachweisen können, ist, ob durch die App „Flugidubidu“ eine Automatisierung der grafomotorischen Grundformen stattfinden würde hat oder diese auch durch andere Faktoren erfolgt ist. Die grafomotorischen Grundformen können mit „Flugidubidu“ auf jeden Fall trainiert, nicht aber bewusst und explizit automatisiert werden.

7.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess

Zu Beginn unserer Themenwahl „App“ mussten wir einen inneren Kampf ausfechten, ob wir über dieses Medium überhaupt schreiben sollten. Anfänglich wollten wir uns nämlich genau mit dem Gegenteil, der Entdigitalisierung des Alltages, beschäftigen. Aufgrund unseres eigenen Interesses und einer grossen Portion Neugierde haben wir unsern inneren Konflikt besiegt und sind schnell überzeugt gewesen, etwas Gutes anzugehen.

Mit einem Bachelorwochenende in die Arbeit zu starten, erachten wir rückblickend als grossen Gewinn. Mehr als einen Koffer voller Bücher hat uns zu dieser Zeit den Weg in die Literaturrecherche geebnet. Zuerst haben wir uns nicht auf bestimmte Ansätze und Literaturreichtungen beschränkt, was es uns ermöglicht hat, ohne Einschränkungen Gewinnbringendes zum Thema zusammenzutragen. Gleichzeitig ist es uns aber wichtig gewesen, aktuelle Literatur zu verwenden, denn gerade im Bereich der digitalen Medien veraltet Literatur schnell. Es ist nicht einfach gewesen, aus diesem grossen Feld an Informationen relevante Inhalte herauszufiltern. Dies auch deshalb, da in der Literatur der Psychomotorik kaum etwas zu den grafomotorischen Grundformen zu finden ist. Wissenschaftlich fundierte Literatur leider noch weniger. Unserer Meinung nach ist es uns aber gelungen, für diese Arbeit zentrale Literatur auszusuchen, kritisch zu vergleichen und praxisnah auf die Psychomotorik anzuwenden.

Es hat sich gelohnt, unser Forschungsgebiet auf die grafomotorischen Grundformen zu beschränken und somit nicht den ganzen Schriftspracherwerb und die ganze Grafomotorik zu berücksichtigen. Zwar ist dies eine Herausforderung gewesen, denn die grafomotorischen Grundformen werden in der Literatur überall verschieden definiert. Niemand definiert sie unserer Meinung nach komplett und klar nach Alter, Form und Entwicklungsstadien. Unsere eigene Definition der Grundformen ist somit zwingend gewesen.

In Kapitel 3 haben wir uns nur kurz mit den Risiken, insbesondere den Gesundheitsrisiken der digitalen Medien befasst. Um signifikante Ergebnisse in diesem Bereich bieten zu können, müsste man hier genauere Untersuchungen anstellen. Dies erweist sich aber als schwierige Aufgabe, da dies nicht beobachtbar und von uns nicht eindämmbar ist. Viele Kinder konsumieren vor allem zu Hause ausgiebig digitale Medien.

Einige Grenzen sind uns bereits zu Beginn der Arbeit bewusst gewesen, andere haben sich während der Arbeit herauskristallisiert. Wir haben uns im Rahmen dieser Bachelorarbeit nur mit den ersten drei Phasen bis zum Detailkonzept befasst – mit diesen dafür sehr genau mit ausgearbeiteten Zeichnungen von Olivia Travaso, da wir der Meinung sind, dass der erste Eindruck eine grosse Rolle für die Weitervermarktung spielt. Grenzen sind uns bei den Gedanken zur Umsetzung aufgekommen. Für die Phasen vier bis sechs haben wir gute Fachgespräche mit einem App-Entwickler, Informatiker und einem Schreibdidaktiker geführt, der neue Medien in seine Arbeit miteinbezieht. Diese Phasen können von uns aber nicht umgesetzt werden, da uns dazu das Know-how fehlt, sie viel

Zeit und Geld kosten und heutzutage normalerweise ein grosses, erfahrenes Team mit vielen Spezialisten an einer App dieser Art arbeitet.

Insgesamt problematisch sind die bisher unzureichenden und durchaus widersprüchlichen Erkenntnisse zur Wirkung und zum Lernerfolg von Lernspielen. Detaillierte Wirkungsanalysen bleiben aufgrund ihrer Komplexität weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten. Leider ist es derzeit aber eher Vision denn Realität, dass Lernspiele in Bildungs- und Therapiesituationen einen festen Platz finden werden (vgl. Malo S., Neudorf, M. & Wist, T., 2009, S. 12-13).

Auch müssen wir uns an dieser Stelle den schnellen Wandel in der digitalen Welt vor Augen halten. Während der Zeit, in der wir uns mit dieser Bachelorarbeit befassten, ist z.B. die Technik der Tabletstifte enorm vorangekommen.

Wenn man das Ergebnis unserer Arbeit anschaut, scheint es, als wäre die App „Flugidubidu“ eine gute Idee. Trotzdem können wir zum jetzigen Zeitpunkt die Funktionsfähigkeit der App nicht empirisch belegen und haben auch nichts evaluiert.

Da die Fachbereiche unserer Kapitel sehr gross sind, hat uns die vorgegebene Seitenanzahl fast ein wenig eine Kampfansage gemacht! Die Schwerpunkte und somit das Wichtigste eines jeden Kapitels, zusammenzutragen, haben wir als sehr anspruchsvoll, lehrreich, für den Leser aber als zentral empfunden.

Es hat sich schlussendlich gelohnt, die Arbeit früh zu beginnen und den Arbeitsprozess sowie die dazugehörigen Ideen in Form eines Journals fortlaufend aufzuschreiben. So haben sich die Inhalte frühzeitig entwickeln können, aufs Papier gebracht und aber oft auch wieder verworfen werden.

Auch haben wir es als einen grossen Gewinn empfunden, die vorliegende Arbeit im Team zu verfassen. Wir haben uns prächtig ergänzt, konnten mit guter Kritik des anderen umgehen und teilen, was für uns der zentralste Punkt ist, das selbe Feuer, dieses Thema zu bearbeiten. All dies zeigt unserer Meinung nach das gelungene Ergebnis der Arbeit auf.

7.4 Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit

„Die grösste Kunst besteht darin, den Kindern alles, was sie tun oder lernen sollen, spielerisch zu vermitteln“ (Locke, J., 1986, S.63).

Diesem Zitat stimmen wir vollends zu. Die Erlernung der grafomotorischen Grundformen soll den Kindern Spass machen, so dass sie die Formen gerne und motiviert immer weiter trainieren. Denn ohne Training keine Automatisierung, und ohne Automatisierung kann der Schreiblernprozess für ein Kind eine sehr schwierige Angelegenheit werden. Zudem meint spielerisch auch, anspruchsvolle Aufgaben in eine gute Rahmengeschichte zu verpacken. Kinder lernen mit mehr Freude und vielleicht sogar besser, wenn ihnen der Rahmen und somit auch die Aufgabe gefällt. Diese Erkenntnisse sind nicht neu, doch Psychomotoriktherapeutinnen und andere Pädagogen sollten sich dessen immer wieder bewusst sein.

Unsere App kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Praxis eingesetzt werden. Trotzdem erachten wir es als wichtig, die „neue“ Technik auch im Therapiealltag einzusetzen. Gerade für die Grafomotorik erachten wir es als sehr sinnvoll, diese „neuen“ Techniken zu prüfen und vermehrt in die Psychomotoriktherapie miteinzubeziehen. So z.B. die Mal-Apps, die Auto-Apps oder die Geschicklichkeit-Apps (siehe Anhang „Geeignete Apps“).

An dieser Stelle ist es uns noch einmal wichtig zu betonen, dass die Apps als Ergänzung zum Papier gedacht sind. Sozusagen als unterstützende Massnahme, denn der Transfer zum Papier ist enorm wichtig. Die Maschinenaufgaben unseres Detailkonzeptes sind auch in Papierform lösbar. So kann für jedes Kind ein individueller Plan zusammengestellt werden. Die Aufgaben können zur Prävention/Gesundheitsförderung in der Vorschule, der Unterstufe, zu Hause und in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Als Belohnung dienen ebenfalls Flugobjekte, die evtl. ausgemalt oder gefaltet werden können. Die Belohnung ist für Kinder ein zentraler Punkt und sollte zur Aufgabe passen.

7.5 Ausblick

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die vorliegende Bachelorarbeit weiterzuführen oder gar umzusetzen.

Denkbar wäre, eine ausführliche Evaluation mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden durchzuführen (Schwager). In diesem Sinne wäre es spannend und interessant, anhand einer weiterführenden Bachelorarbeit oder auch durch uns selbst, die „Maschinen“-Aufgaben aus dem App-Konzept, welche alle im Anhang ersichtlich sind, auf Papier durchzuführen. Dadurch wäre ersichtlich, ob die Rahmengeschichte bei den Kindern der Zielgruppe ankommt und wie geeignet die Aufgaben und deren Anwendbarkeit in Bezug auf die Bewegungsausführung der grafomotorischen Grundformen sind. Durchgeführt werden könnte dies mit einzelnen Kindern in der Therapie oder auch mit ganzen Schulklassen. Als Ergebnis daraus könnte ein Grafomotorik-Lehrmittel erstellt werden. Auf der andern Seite könnten Sponsoren oder ein/e Student/in der ZHdk (Zürcher Hochschule der Künste) gesucht werden, die die Umsetzung, Einführung und Durchführung (Phasen 4-6 des Konzeptes) übernehmen. Ebenfalls in den Bereich der Umsetzung der App würde die „neue“ Technik der Tabletstifte hineinfließen. Auf dem Markt gibt es bereits Tabletstifte, mit denen man auf extra dafür hergestelltes Papier schreiben und zeichnen kann und das Geschriebene und Gezeichnete direkt auf das Tablet übertragen werden. Die Handschrift wird demnach präzise aufgezeichnet. Diesen Stift bei der Umsetzung unseres App-Konzeptes zu berücksichtigen, wäre ebenfalls spannend.

Literaturverzeichnis

- Amft, S. (2006). *Perspektivenerweiterung in der Psychomotorik: Von der separativen zur integrativen Förderung*. In Berufsverband der Heilpädagogen, Internationalen Kongress für Heilpädagogik. *Heilpädagogik in Praxis. Forschung und Ausbildung*. Berlin: BHP-Verlag.
- Fisher, A., Murray, E. & Bundy, A. (2002). *Sensorische Integrationstherapie. Theorie und Praxis*. (2. Auflage). Berlin: Springer.
- Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2012). *Computer und Internet erobern die Kindheit. Vom normalen Spielverhalten bis zur Sucht und deren Behandlung*. Stuttgart: Schattauer GmbH.
- Hambach, S. (2008). *Systematische Entwicklung von E-Learning-Angeboten. Vorgehensmodell und Entwicklungsumgebung*. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag.
- Hanke, U. & Seel, N. (2010). *Lernen und Behalten*. Basel: Beltz.
- Häusler, M. (2007). Spielen, zeichnen, schreiben. In Buchmann, T. (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen* (S.21-23). Bern: SZH/CSPS Edition.
- Häusler, M. (2014). *Modell der Komponenten der Handschrift*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heimberg, D. (2013). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht*. (2. Auflage). Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8
- Henseler Lüthi, L., Hurschler Lichtensteiner, S. & Jurt Betschart, J. (2013). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift*. (2. Auflage). Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag.
- Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 08 (03), 227-253.
- Jenni, O., Huber, R. & Latal, B. (n.d.). *Motorische und kognitive Entwicklung*. Zugriff am 17. November 2014 unter <http://www.kispi.uzh.ch/fzk/de/abteilungen/entwicklungspaediatric/motorische-kognitive-entwicklung/Seiten/default.aspx>
- Jugend und Medien. Nationales Programm zur Förderung von Medienkompetenzen. (Hrsg.). (2014a). *Medienkompetenz im Schulalltag*. Bern: BBL.

- Jugend und Medien. Nationales Programm zur Förderung von Medienkompetenzen. (Hrsg.). (2014b). *Medienkompetenz. Tipps zum sicheren Umgang mit digitalen Medien*. Bern: BBL.
- Kamin, A., Meister, D. & Schulte, D. (2013). *Kinder – Eltern – Medien. Medienpädagogische Anregungen für den Erziehungsalltag*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Laschkowski, W., Mainka, D., Schütz, C., Schuster, D. & Titera, D. (2000). *SON. Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest 2^{1/2} – 7*. Zugriff am 17. November 2014 unter <http://www.sfz-e.de/tz2/seiten/download/son-skript.pdf>
- Locke, J. (1986). *Gedanken über Erziehung*. Ditzingen: Reclam.
- Mahrhofer, Ch. (2004). *Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Malo, S., Diener, H. & Hambach, S., (2008). Entwicklung von computerbasierten Lernspielen im Spannungsfeld zwischen Aufwand und Anspruch. In Seehusen, S., Lucke, U. & Fischer, S. (Hrsg.), *DeLFI 2008: Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik* (S. 365-376). Rostock: LNI.
- Malo, S., Neudorf, M. & Wist, T. (2009). Game-based Training in der Alphabetisierung. Entwicklung eines Lernspiels für die Grundbildung. *MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 15/16, 1-15.
- Mayer, M. (2009). *Warum leben, wenn man stattdessen spielen kann?. Kognition, Motivation und Emotion am Beispiel digitaler Spiele*. Boizenburg: Verlag Werner Hülsbusch.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2007). *Bewegungslehre – Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik und pädagogischem Aspekt*. (11. überarbeitete und erweiterte Auflage). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Müller, F. (2014). *Lernsoftware-Evaluation*. Unveröffentlichtes Dokument, MUELICOM, Rümlang.
- Neuss, N. (2012). *Kinder & Medien. Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze-Velber: Friedrich Verlag GmbH.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels. Ein handlungstheoretischer Ansatz*. Basel: Beltz.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2011). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form* (12. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und*

- Wahrnehmungsstörungen bei Kindern.* Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Pauli S. & Kisch, A. (2013). *Geschickte Hände zeichnen 1. Zeichenprogramm für Kinder von 5-7 Jahren. Schwungübungen und Grundformen.* (3. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2015). *Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren.* (2. Verb. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.* Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schilling, F. (2005). Grafomotorik und Schriftspracherwerb. *Praxis der Psychomotorik, Jg.30* (1), 22-30.
- Schilling, F. (2012). *Spielen – Malen – Schreiben. Vorlagen Teil 2. Marburger graphomotorische Übungen.* (2. Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Schilling, F. (2013). *Spielen – Malen – Schreiben. Vorlagen Teil 1. Marburger graphomotorische Übungen.* (13. Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Stegmann, F. (2011). *Spielregeln für virtuelle Welten. Über die Faszination von Computerspielen und ihre möglichen Wirkungen.* München: AVM.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und- Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegung zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb.* Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Zugriff am 8. November 2014 unter <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2002/0435/pdf/dmw.pdf>

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Modell der Komponenten der Handschrift (nach Häusler 2014)	9
Abb. 2: Hand-, Visuo- und Grafomotorik (nach Rosenkötter, 2013, S. 61).....	14
Abb. 3-6: Entwicklung der Grundformen (nach Jenni, 2013)	19
Abb. 7: Entwicklung der Grundformen (nach Jenni, 2013)	19
Abb. 8-22: Entwicklung der Grundformen	21
(nach Pauli & Kisch, 2015, S. 110).....	21
Abb. 23: ROME-Modell (nach Hambach, 2008, S. 171)	44
Abb. 24: a)-e) aus Jenni (2013).....	72
Abb. 25: j) aus dem Internet: Zugriff am 4. Dezember 2014 http://www.handgelenksmessgerät.de/index-Dateien/Page384.htm	72
Abb. 26: f)-i) aus dem Internet: Zugriff am 4. Dezember 2014 http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/Foez/InklusionDoku/w1__blob=publicationFile.pdf	72

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Übersicht der Malentwicklung (selbst erstellt, nach Pauli & Kisch, 2012/2015)	11
Tab. 2: Übersicht der visuellen Wahrnehmung (selbst erstellt, nach Pauli & Kisch, 2012)	16
Tab. 3: Eigene Zusammenstellung der Grundformen	23
Tab. 4: Eigene Zusammenstellung der fortlaufenden Grundmuster	24
Tab. 5: Eigene Zusammenstellung der fortlaufenden komplexeren Grundmuster	24
Tab. 6: Evaluation Lehrmittel (selbst erstellt).....	35
Tab. 7: Evaluation Apps (selbst erstellt, in Anlehnung an Müller, 2014)	36
Tab. 8: Lernziele Wahrnehmung (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21)	40
Tab. 9: Lernziele Arm-, Hand- und Fingermotorik (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21).....	41
Tab. 10: Lernziele digitale Spiele (selbst erstellt, in Anlehnung an den Lehrplan 21).....	43
Tab. 11: Faszinationselemente (selbst erstellt, in Anlehnung an Malo, Diener & Hambach, 2008).....	73

App-Verzeichnis

- ABCs alphabet phonics based on Montessori approach for toddler Lite, Version 2.0.1, aktualisiert 28.10.2014. <https://www.kidsacademy.mobi.com>
- ABC Print, Version 1.0, aktualisiert 22.02.2011. <https://www.braincounts.com>
- ABC Schreiben, Version 1.0, aktualisiert 13.07.2013. <https://www.abcplay.bitesrl.it>
- Activity Merk's Dir!, Version 1.0, aktualisiert 15.03.2012. <https://www.happy-touch-apps.com>
- A dot on line, Version 1.0, aktualisiert 15.06.2014. <https://www.netglobaldigital.com>
- AgainCar2 lite, Version 1.0, aktualisiert 03.11.2012. <https://www.nobstudio.com>
- All Star Hurdle Challenge, Version 1.0, aktualisiert 12.12.2013. <https://www.coolfreegames.co>
- Alphabet Fun, Version 4.6, aktualisiert 23.10.2013. <https://www.tapfuze.com>
- Angry Kroky, Version 1.1, aktualisiert 26.04.2013. <https://www.happy-touch-apps.com>
- Appolino Schreiben, Version 1.2.0, aktualisiert 08.10.2014. <https://www.appolino.ch>
- Appolino Lesen, Version 1.5.0, aktualisiert 08.10.2014. <https://www.appolino.ch>
- Appolino Zahl & Menge, Version 1.5.0, aktualisiert 08.10.2014. <https://www.appolino.ch>
- App Tap Mania, Version 1.02, aktualisiert 29.05.2014. <http://www.freshnew.com>
- Balloon Darts, Version 2.3, aktualisiert 13.11.2014. <http://www.tabtale.com>
- Bandits, Version 1.07.24, aktualisiert 02.05.2014. <https://www.hutchgames.com>
- Birdy, Version 1.5, aktualisiert 19.03.2013. <http://www.ovogame.com>
- Bouncey Fruit, Version 1.0, aktualisiert 15.11.2012. <https://www.itunes.app.com>
- Bubble-Shooting Game, Version 1.3.0, aktualisiert 01.04.2014. <https://www.crossfd.jp>
- Bubble Witch 2 Saga, Version 1.18.1, aktualisiert 05.02.2015. <https://www.bubblewitch2saga.com>
- Busy Shapes, Version 1.4.0, aktualisiert 10.12.2014. <https://www.sevenacademy.com/en/>
- Car Wash, Version 1.1, aktualisiert 19.09.2013. <https://www.happy-touch-apps.com>
- Circles, Version 1.0, aktualisiert 15.06.2014. <https://www.netglobaldigital.com>
- ColoringCows, Version 1.0, aktualisiert 13.10.2011. <https://www.helpurock.com>
- ColoringStickers, Version 1.1, aktualisiert 30.08.2012. <https://www.happy-touch-apps.com>
- Crazy Cursive Lite, Version 1.5, aktualisiert 03.08.2014. <https://www.madebyeducators.com>

CrazyEscape, Version 1.3.1, aktualisiert 27.10.2012. <https://www.bulkypix.com>

Creative Kids, Version 1.4.2, aktualisiert 30.11.2013. <https://www.faber-castell.de>

Dinosaur Run – Race Master, Version 4.0, aktualisiert 24.01.2013.
<https://itunes.apple.com>

Don't tap white, Version 1.02, aktualisiert 29.05.2014. <http://www.freshnew.com>

Dots, Version 2.0.1, aktualisiert 13.05.2014. <http://www.weplaydots.com>

Dot To Dot, Version 1.2, aktualisiert 13.10.2013. <https://www.rohngames.com>

Dot To Dot, Version 4.1, aktualisiert 18.04.2014. <http://www.coragames.com>

Dot2Dot, Version 1.1, aktualisiert 06.07.2012. <https://www.happy-touch-apps.com>

Draw Animals, Version 1.0, aktualisiert 06.07.2014. <https://www.soiphone.com>

DrawRace2HD, Version 1.40, aktualisiert 31.10.2013. <https://www.ubisoft.com>

Emil & Pauline im Dschungel, Version 1.1, aktualisiert 17.04.2014. <https://www.emil-und-pauline.de>

Erfindungen 1: Petersons Erfindungen, Version 1.6, aktualisiert 04.12.2013.
<https://www.filimundus.com>

Erfindungen 2: Petersons Erfindungen, Version 1.1.1, aktualisiert 22.10.2013.
<https://www.filimundus.com>

Farm Heroes Saga, Version 2.19.4, aktualisiert 05.02.2015.
<https://www.farmheroessaga.com>

FingerFun Lite, Version 1.0.5, aktualisiert 09.02.2013. <http://www.kujifun.com>

Finger Jim HD, Version 1.2, aktualisiert 26.03.2014. <http://www.blusped.com>

Finger Motion–Hand Training for Rehabilitation, Version 1.0, aktualisiert 14.12.2012.
<https://www.tyromotion.com>

Finger Paint, Version 1.3.0, aktualisiert 20.12.2013. <https://www.inclusive.co.uk>

Flow Free, Version 2.2, aktualisiert 09.12.2014. <http://www.blog.bigduckgames.com>

Fruit Ninja Free, Version 2.2.0, aktualisiert 19.12.2014. <https://www.fruitninja.com>

Fruit Smasher FREE, Version 3.2, aktualisiert 07.05.20013. <http://www.lemondo.com>

Grafolino, Version 1.1, aktualisiert 01.04.2014. <https://www.grafolino.ch>

Hay Day, Version 1.22.153, aktualisiert 03.02.2015.
<https://www.supercell.helpshift.com.com>

Head Soccer, Version 3.2, aktualisiert 23.01.2015. <http://www.freshnew.com>

Helikopter, Version 1.0, aktualisiert 07.03.2013. <http://www.wombiapps.com>

- How To Draw Shapes, Version 2.0, aktualisiert 17.09.2014.
<https://www.pixelartgames.net.com>
- IntroToLetters, Version 2.1, aktualisiert 21.12.2014. <https://www.montessorium.com>
- Jewel Mania, Version 1.3.3, aktualisiert 29.01.2015. <https://www.storm8.com>
- Jotto ABC, Version 1.2, aktualisiert 03.09.2014. <https://www.tntbrain.com>
- Jump Swap, Version 1.5, aktualisiert 26.06.2014. <http://www.neptun-digital.com>
- Jumpy Fruits Free, Version 1.3, aktualisiert 17.05.2014. <https://www.itunes.app.com>
- KeeponthePath, Version 1.0, aktualisiert 29.06.2014. <https://www.thatssopanda.com>
- Kids Tiles, Version 1.1, aktualisiert 09.06.2014. <http://www.neptun-digital.com>
- Labyrinth 123, Version 2.3, aktualisiert 10.10.2014. <https://www.giggleup.com>
- LAMY abc digi, Version 1.1, aktualisiert 20.10.2014. <https://www.lamy.com>
- Letter Book, Version 1.7, aktualisiert 17.10.2014. <https://www.kizzuapps.com>
- Lexico Verstehen, Version 2.7, aktualisiert 11.06.2014. <https://www.pappy.ch>
- Little Writer–The Tracing App for Kids, Version 1.2, aktualisiert 22.05.2012.
<https://www.alligatorapps.com>
- Maja:Malen nach Zahlen, Version 1.0, aktualisiert 26.04.2013. <https://www.happy-touch-apps.com>
- Malbuch, Version 1.0, aktualisiert 09.11.2013. <https://www.sites.google.com>
- Malbuch, Version 1.02, aktualisiert 29.05.2014. <http://www.freshnew.com>
- Märchen-Labyrinth 123 Gratis, Version 2.2, aktualisiert 26.09.2014.
<https://www.giggleup.com>
- Match the Dots, Version 1.1.7, aktualisiert 10.10.2014. <http://www.icemochi.com>
- MouseMayhem, Version 1.0, aktualisiert 26.09.2012. <http://www.al-khawarizimisoft.com>
- Mouse Maze, Version 3.7, aktualisiert 15.01.2015. <https://www.topfreegames.com>
- Obst Schneidemachine Pro, Version 1.0, aktualisiert 05.03.2013.
<https://www.webelinx.com>
- Pathway, Version 1.0, aktualisiert 29.04.2014. <http://www.4deeuk.com>
- Plane Wash, Version 1.0, aktualisiert 21.11.2013. <https://www.happy-touch-apps.com>
- Potato Panic, Version 3.2.0, aktualisiert 23.01.2015. <http://www.alpinerepublic.jimdo.com>
- QCat ABC, Version 2.2.0, aktualisiert 13.11.2013. <https://www.codingcake.com>
- RacePenguin, Version 4.8, aktualisiert 26.01.2015. <https://www.topfreegames.com>
- Racing Head On, Version 1.0, aktualisiert 29.06.2014. <http://www.aleksus.co.uk>

Schreibschrift, Version 1.0, aktualisiert 16.01.2014. <https://www.sites.google.com>

ScratchSketch, Version 2.1.0, aktualisiert 23.11.2014. <https://www.babyfirsttv.com>

Shapes, Version 1.0, aktualisiert 08.11.2013. <http://www.appannie.com>

Smash, Version 1.0.2, aktualisiert 18.04.2013. <https://www.magamobile.com>

Smash Heat, Version 1.10.07, aktualisiert 19.02.2014. <https://www.hutchgames.com>

STAEDTLER Schreibern-App, Version 1.2.1, aktualisiert 17.09.2013.
<https://www.staedtler.de>

Stay In The Line, Version 1.0, aktualisiert 19.12.2014 <https://www.2dstudios.com>

Steal the Meal, Version 1.2.3, aktualisiert 27.09.2014. <https://www.absolutist.com>

Sticks HD, Version 2.0.6, aktualisiert 08.01.2015. <http://www.morbix.com.br>

Tafel iPad lite, Version 4.7, aktualisiert 03.10.2012. <https://www.nobstudio.com>

Talking Tom 2, Version 4.7, aktualisiert 04.12.2014. <http://www.outfit7.com>

Tangrams, Version 4.7, aktualisiert 03.10.2014. <https://www.ar-entertainment.net>

Tap Bubble, Version 1.02, aktualisiert 29.05.2014. <http://www.freshnew.com>

Tennis-Match 3, Version 3.19, aktualisiert 05.12.2014. <https://www.focusedapps.com>

Twinkle, Version 1.0, aktualisiert 08.11.2013. <https://www.happy-touch-apps.com>

TwisTouch, Version 2.8, aktualisiert 15.03.2012. <https://www.ivanovichgames.com>

Twisty Fingers, Version 1.0.0, aktualisiert 10.07.2014. <http://www.bitmapgalaxy.com>

Unroll me, Version 1.4.1, aktualisiert 05.06.2014. <https://www.turbochilli.com>

Unblock, Version 1.6, aktualisiert 19.06.2014. <https://www.app.easymobi.cn>

Unblock Me FREE, Version 1.5.1, aktualisiert 15.12.2014. <https://www.kiragames.com>

Wo ist mein Wasser?, Version 1.9.2, aktualisiert 10.11.2014. <https://www.disney.de>

Wo ist mein Wasser?2, Version 1.2.3, aktualisiert 23.09.2014. <https://www.disney.de>

Wombi Detektive Lite, Version 1.00, aktualisiert 28.11.2012.
<https://www.wombiapps.com>

Wombi Treasures, Version 1.0.2, aktualisiert 18.09.2013. <https://www.wombiapps.com>

Wort Suche, Version 4.0, aktualisiert 30.12.2014. <https://www.uysal.com>

Wrong Way Boats, Version 1.0, aktualisiert 29.06.2014. <http://www.aleksus.co.uk>

Wrong Way Tanks, Version 1.0, aktualisiert 29.06.2014. <http://www.aleksus.co.uk>

Xenegugeli, Version 1.3.2, aktualisiert 27.12.2013. <https://www.rolandzoss.com>

123s ABCs, Version 2.0, aktualisiert 26.06.2014. <https://www.kidsapps.guru>

Anhang

- A. Empfehlungen
- B. Stifthaltungen
- C. Faszinationselemente
- D. Weitere Apps zum Thema Grafomotorik

A. Empfehlungen

Folgend werden wir aufzeigen, welche Empfehlungen wir zur App „Flugidubidu“ abgeben. Es werden geeignete Tabletstifte und Tablets vorgestellt.

1. Tabletstifte

Es gibt sehr viele verschiedene Tabletstifte. Als Empfehlung haben wir uns zwei Stifte ausgesucht.

1.1 Bamboo Stylus fineline – Wacom

(<http://www.wacom.com/de-de/products/stylus/bamboo-stylus-fine-line>)

Die hochentwickelte, dünne und druckempfindliche Spitze ermöglicht dir beim Schreiben und Zeichnen eine präzise Steuerung auf deinem iPad. Es fühlt sich so natürlich wie bei Stift und Papier an und sieht auch so aus.

Die Handballenerkennung dieses Eingabestifts für iPads wird von einer Vielzahl von Apps unterstützt. Das Berühren des Bildschirms mit deinem Handballen oder deinen Fingern kann dich also nicht mehr stören.

Der Stift wird von den führenden Apps für das Anfertigen von Notizen und zum PDF-Markieren unterstützt. Damit kannst du alles schnell aufschreiben oder etwas anmerken, egal, wo du dich gerade befindest, und du kannst es an deine Freunde schicken, um direktes Feedback von ihnen zu bekommen. Dieser Stift unterstützt und vereinfacht deinen mobilen Lebensstil erheblich und das Arbeiten damit macht auch noch viel mehr Spass.

Hergestellt ist der Stift aus qualitativ hochwertigen Materialien und mit einer perfekten Kombination ergonomischer Details.

Unter <https://www.youtube.com/watch?v=BQ4c6JJCLcc> und in vielen weiteren Videos im Internet wird der „Bamboo Stylus fineline“ gut aufgezeigt.

1.1.1 Unsere Meinung:

Der Stift ist sehr angenehm in der Anwendung. Er ist auch für Kinder gut geeignet, da er nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht ist. Eine kostenlose App kann man zum Stift herunterladen. Wir haben alle Grundformen in Kapitel 2.2.2 mit diesem Stift gezeichnet. Er sollte möglichst senkrecht gehalten werden, so dass er optimal funktioniert. Das Mitgleiten der Hand auf dem Bildschirm ist problemlos möglich. Unserer Meinung nach ist der Unterschied zu einem „normalen“ Stift nicht sehr gross.

1.2 Livescribe 3 Smartpen

(<http://www.netzwelt.de/news/106621-livescribe-3-smartpen-kurztest-neuer-stift-ipad-iphone-ipod-touch.html>)

Der „Livescribe 3 Smartpen“ funktioniert und schreibt wie ein erstklassiger Kugelschreiber und bietet dabei ein ausgewogenes, gleichmässiges Schreibgefühl. Sobald man den Smartpen mit einem Tablet oder Smartphone gepairt hat, kann man seine magischen Funktionen erleben. Der Stift hat eine integrierte Kamera mit Schrifterkennung und kann dadurch digitale Kopien von handschriftlichen Notizen speichern, parallel eine Tonspur aufnehmen und die geschriebenen Memos in Maschinschrift umwandeln.

Er speichert ein digitales Abbild von handschriftlichen Notizen, die mit ihm erstellt werden, und nimmt auf Wunsch parallel eine Tonspur auf. Der Stift ist speziell für iPad, iPhone und iPod touch entwickelt worden. Die zugehörige App wandelt die Handschrift anschliessend in Maschinentext um.

Der Stift besteht überwiegend aus Plastik, das jedoch gut verarbeitet ist und robust wirkt. Der Smartpen erinnert an einen etwas klobigen Füller, liegt jedoch gut in der Hand und ist mit seinen etwa 34 Gramm auch nicht zu schwer. Der Schwerpunkt des Stifts liegt an seinem Ende und nicht an der Spitze. Der Schreibkomfort wird dadurch aber nur geringfügig beeinträchtigt.

Der Stift besitzt ebenfalls eine weiche Spitze am oberen Ende des Geräts, die für die

Eingabe auf einem Touchscreen geeignet ist. Das Schreiben und Zeichnen auf iPad, iPhone oder iPod touch ist mit dieser grundsätzlich möglich, allerdings nur mit einer separaten App. In der Anwendung von Livescribe lässt sich nicht kritzeln.

Der Datentransfer des Stiftes funktioniert über eine Bluetooth-Verbindung.

Das Scannen des persönlichen Schriftbilds gelingt nach wie vor durch die eingebaute Infrarotkamera. Der „Livescribe 3 Smartpen“ schreibt auf jedem Papier, funktioniert aber am besten mit Livescribe-Punktpapier und erfasst dort alles, was man schreibt und zeichnet. Livescribe-Papier ist zu günstigen Preisen in einer grossen Auswahl an Grössen und Arten erhältlich, sodass man das für sich beste finden kann. Wer das Livescribe-Punktpapier nutzt, erhält eine zu etwa 90 Prozent zutreffende digitale Kopie seiner Handschrift.

Spannend ist die Nutzung des Smartpens in Verbindung mit der Livescribe+-App. Diese wird mit dem Kauf des Stiftes indirekt miterworben und kann ohne zusätzliche Kosten auf iPhone, iPad oder iPod touch heruntergeladen werden. In ihr kann der Nutzer seine Notizbücher verwalten und Memos mit Evernote, per E-Mail, AirDrop oder auch in einer Nachricht mit anderen teilen. Darüber hinaus kann er durch einen einfachen Wisch von links nach rechts die handschriftliche Notiz in Maschinenschrift umwandeln. Wer will, kann die Maschinenschrift zudem mit einer ähnlich schnellen Wischbewegung wieder in seine ursprüngliche Notiz verwandeln.

Der Stift funktioniert sehr gut, wenn der Schreiber sehr deutlich schreibt. Wer sich Mühe gibt, deutlich zu schreiben, bekommt aber durchaus ein ansprechendes Ergebnis, in dem höchstens ein bis zwei Buchstaben geändert werden müssen.

Schrift und Ton werden parallel aufgezeichnet und gemeinsam gespeichert. In der App kann der Nutzer im Anschluss auf einen beliebigen Satz seiner Notizen klicken und bekommt dann den jeweiligen Audioausschnitt zu hören.

Videos, Tipps und Tricks sowie Dokumentation zum „Livescribe 3 Smartpen“ findet man unter www.livescribe.com/livescribe3support.

Unter www.youtube.com/watch?v=TFE74S40Wol#t=87 und in vielen weiteren Videos im Internet wird der Livescribe 3 Smartpen gut aufgezeigt.

1.2.1 Unsere Meinung:

Der Stift ist sehr angenehm in der Anwendung. Er sieht klobiger aus, als er ist. Für Kinder ist er gut geeignet, da er nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht ist. Eine kostenlose App kann man zum Stift herunterladen. Unserer Meinung nach gibt es zu einem „normalen“ Kugelschreiber praktisch keine Unterschiede. Mit diesem Stift lassen sich Grafoübungen weiterhin auf dem Papier ausüben, nur kommt die Belohnung in Form der „modernen“ Technik dazu. Das „Gezeichnete“ kann auch auf das Tablet übertragen werden.

2. Tablets

Für die App „Flugidubidu“ empfehlen wir ein iPad oder Tablet mit einer Bildschirmgröße von ca. 10 Zoll. Dies entspricht einer Diagonale von ca. 25 cm oder der Größe eines DIN-A5-Blattes. Da es eine App ist, bei der die Kinder zeichnen, soll die Hand auf dem Tablet aufliegen können, damit eine möglichst optimale Stifthaltung möglich ist.

B. Stifthaltungen

- a) Faustgriff/ Tunnelgriff
- b) 3-Punktgriff
- c) 4-Punktgriff
- d) Quergriff
- e) Schlüsselgriff
- f) Pfötchengriff
- g) Zangengriff
- h) Pinzettengriff
- i) Palmgriff
- j) Feingriff

Abb. 24: a)-e) aus Jenni (2013)

Abb. 25: j) aus dem Internet: Zugriff am 4. Dezember 2014 <http://www.handgelenksmessgerät.de/index-Dateien/Page384.htm>

Abb. 26: f)-i) aus dem Internet: Zugriff am 4. Dezember 2014 http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/Foez/InklusionDoku/w1__blob=publicationFile.pdf

C. Faszinationselemente

Tab. 11: Faszinationselemente (selbst erstellt, in Anlehnung an Malo, Diener & Hambach, 2008)

Flow

Der Flow (engl. fließen, rinnen, strömen) beschreibt das erlebte Glücksgefühl bzw. den Rausch beim Ausüben einer Tätigkeit, die dadurch wie von selbst geht. Dabei liegt der Flow auf einem sehr schmalen Grat zwischen Über- und Unterforderung (vgl. Malo, Diener & Hambach, 2008, S. 366). Das Schwierigkeitsniveau sollte also im Spiel an die Fähigkeiten des Spielers angepasst sein, damit keine Frustration oder Langeweile aufkommen kann (vgl. Stegmann, 2011, S.83).

Bild- und Toninformationen

Diese technischen Elemente sind im digitalen Spiel notwendig, um dem Spielenden überhaupt ein angemessenes Handeln und damit die Kontrolle über das Spiel zu ermöglichen. Durch das audiovisuelle Zusammenspiel werden eine direkte Sichtbarkeit der Handlungen des Spielenden und ein direktes Feedback gewährleistet. Die Wichtigkeit dieses audiovisuellen Zusammenspiels wurde auch im Gespräch mit Achim Arn, einem Lernspielentwickler aus der Schweiz, nochmals bestätigt. Auch er sieht diese Feedbacks als einen der zentralsten Vorteile des digitalen Spiels gegenüber der Papierform, da diese unmittelbar und sehr differenziert erfolgen.

Spielprinzip

Das Spielprinzip meint das Prinzip, welches dem Spiel zugrunde liegt. Es umfasst das Regelwerk und den Schwierigkeitsgrad. Die Benutzeroberfläche eines Spiels soll die Spielenden bei der Bewältigung der Aufgaben unterstützen. Dafür sind verschiedene Dinge erforderlich: visuelle und akustische Feedbacks, eindeutige und konsistente Interaktion und Steuerung, sinnvolle Menüs etc.

Rahmengeschichte

Die Rahmengeschichte eines Spiels kann ein zentraler Bestandteil der Spieldynamik sein oder nur als Ausschmückung dienen. Menschliche Aufgaben und Probleme können durch die Geschichte in andere Welten, Zeiten o.Ä. transformiert werden.

Wettbewerb und Erfolg

Der Reiz, Spiele zu spielen, liegt in den Aspekten der Herausforderung, Wettbewerb und Erfolg. Die Herausforderung, eine Aufgabe zu bestehen, ergibt sich aus der Ungewissheit. So ist der Spielausgang ungewiss. Hier wird die Frage gestellt: Habe ich Erfolg? Dabei hängt der spielerische Erfolg von den Fähigkeiten und Kompetenzen des jeweiligen Spielers ab. Es ist ein Wettkampf, ein Wettbewerb um Leistung. Es geht zum Teil darum, besser zu sein als andere, oder einfach ums Gewinnen und darum, das Ziel zu erreichen.

Motive

Digitale Spiele können wie auch andere Massenmedien ablenken, Gesprächsstoff liefern, das Ausleben von Emotionen ermöglichen, Erfahrungen erweitern usw. Motive, digitale Spiele zu spielen, sind z.B., dass sie als Angebote genutzt werden, um eigene Lebenssituationen zu verarbeiten oder zu simulieren, Wünsche und Träume auszuleben, die in der Realität nicht möglich wären.

D. Weitere Apps zum Thema Grafomotorik

Punktieren/Fingerbewegungen

 Dot To Dot							
 Racing Head On							
 Wrong Way Boats							

Striche

 Steel the Meat					
 Bubble Shoot					

Runde Fingerbewegungen

 Smash Heat

Verschiedene Grundformen/ Bewegungsabläufe

 Lexico Verstehen:							
 AgainCar2 lite							
 Tangrams							

Malen

ColoringCows	Creative Kids	Tafel iPad lite	ColoringStickers	Draw Animals

Buchstabenschreiben

Grafolino	IntroToLetters	Xenegugeli	Letter Book: KIZZU	LAMY abc digi:	Alphabet Fun	123s ABCs	ABCsSchreiben:
ABC Print	CrazyCursiveLite	Im Dschungel ABC:	Schreibschrift:	Malbuch	QCat ABC	Preschool and Kindergarten learning kids	

Apps, die zu unserer Inspiration wichtig waren

Hay Day	Appolino (Schreiben)	Appolino (Lesen)	Appolino (Zahlen und Mengen)	Erfindungen 1: Petersons Erfindungen	Erfindungen 2: Petersons Erfindungen